

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

GEORGES ALBERTINI. — Le communisme à Madagascar.....	1	JOHN CLEWS. — Prélude au XXV ^e Congrès du P.C. anglais	6
Pierre Celor	3	LUCIEN LAURAT. — Pourquoi le Kremlin a abandonné le nouveau plan quinquennal	8
Bibliographie :		Chronologie du monde communiste : mars 1957	12
<i>La tragédie hongroise, ou une révolution socialiste antisoviétique</i> , par François Fejtö	5		

SUPPLÉMENT : LA VIII^e RÉUNION DU C.C. DU PARTI OUVRIER POLONAIS UNIFIÉ

Le communisme à Madagascar

CE sont les Français qui ont introduit le communisme à Madagascar. Entre 1920 et 1930, l'agitation et la propagande y furent dirigées par des militants qui se nommaient Paul Dussac, Planque, Vittori, Gabriel Fontoni. Les premières écoles communistes fonctionnèrent, en pleine brousse, dès ce temps-là. Le premier leader communiste malgache fut un nationaliste, Ralaimongo, très actif en pays betsileo dès 1926. (Lui-même était Betsileo.)

Quelques dates jalonnent la lutte du communisme contre l'administration française. En mai 1929, de violentes manifestations éclatent à Tananarive devant le palais du Gouvernement général. En 1933, le Secours Rouge International crée une section à Madagascar et à cette occasion, apparaissent des noms qu'on retrouvera dans la révolte de 1947, en particulier Jules Ranaivo et Paul Ranaivo : cette fois, les Malgaches prennent la direction du mouvement. Le Front populaire devait donner un essor considérable au communisme, notamment par la création de soixante syndicats, qui n'étaient autre chose que des groupes d'agitation. Grèves, attroupements, injures dans la presse, critiques systématiques de l'administration, tels furent les moyens employés pour agiter les Malgaches et faire avancer la subversion.

Pourtant, jusqu'à la guerre de 1939, la progression du communisme fut fortement gênée par le gouverneur général Léon Cayla, qui gouverna l'île pendant dix ans avec une remarquable énergie et lui résista.

En 1939, le P.C. fut dissous. On découvrit alors l'importance de la pénétration commu-

niste : il y avait des cellules dans beaucoup de villages, avec des archives, des insignes, des comptabilités. La dissolution du P.C. dispersa tout cela et valut à l'île un réel répit. Le noyau communiste reprit en 1944.

COMMUNISME ET NATIONALISME MALGACHES

La pénétration de l'influence communiste chez les Malgaches au lendemain de la guerre put se mesurer lors de la création du M.D.R.M. (Mouvement démocratique de rénovation malgache), le 22 février 1946. Il ne s'agit certes pas là d'un mouvement communiste mais bien d'un mouvement nationaliste. Or, tout, dans le vocabulaire, dans la méthode, dans la philosophie de l'histoire, tout rappelle le communisme. Le secrétaire général fut Raymond W. Rabemananjara, publiciste de valeur, ayant de nombreuses relations à Paris. Le secrétaire général adjoint fut Jacques Rabemananjara, qui passa des écoles des Pères du Saint-Esprit à l'administration puis, au bout de chemin avec les communistes, qu'il rejoignit dans la haine de la France. L'un et l'autre n'ont pas seulement découvert le marxisme. Dans cette école, ils dépendent bien plus du rameau léniniste que de tout autre (1).

En fondant le M.D.R.M., ses dirigeants (en particulier Raseta, Ravoahangy, les deux Rabemananjara) ont devant les yeux le modèle du parti bolchevik. Ils veulent y instaurer la pratique de

(1) On en aura la preuve en lisant l'ouvrage de Raymond W. Rabemananjara : *Madagascar sous la Rénovation malgache* (Paris-Tananarive, 1953).

la critique et de l'autocritique (2). Ils récuse la social-démocratie, petite bourgeoise, sectaire, hypocrite et opportuniste, cependant qu'ils célèbrent l'esprit unitaire du communisme (3). Raymond W. Rabemananjara, écrivant, le 22 juillet 1946, au président du « Bureau politique », le député Raseta, dénonce les tendances antiparti et parle de l'activité fractionnelle d'éléments irresponsables plus ou moins en rapport avec des milieux policiers (4). En d'autres termes, il s'agit bien de faire diriger le parti par une « élite militante solidement outillée sur le plan dialectique ».

Sur le plan de la doctrine, le M.D.R.M. rend hommage à la dialectique marxiste-léniniste, qui a su « opérer une dissection remarquable de l'anatomie du colonialisme et montrer ses fonctions organiques dans ses relations avec l'impérialisme et le capitalisme (5) ». Il sait aussi que « la lutte pour la libération nationale doit être étayée par une action franche et énergique et par la libération économique et sociale des masses laborieuses « ouvrières et paysannes » (6). Un communiste ne trouverait rien à ajouter ni à retrancher à ces analyses, qui sont très révélatrices de ce qu'aurait pu être ce « socialisme malgache » dont R.W. Rabemananjara se faisait le champion. Il n'a peut-être ni le sentiment ni la volonté d'être communiste. Mais il est à ce point imprégné de la philosophie marxiste-léniniste qu'il est une proie facile pour le communisme. Sur cet esprit distingué, d'une réelle culture, se mesurent les ravages de l'idéologie communiste dans l'intelligentsia malgache depuis quinze ans.

Les communistes le sentirent si bien qu'ils travaillèrent dans les mouvements nationalistes, notamment le M.D.R.M., autant et plus que dans leurs organisations propres. C'est pourquoi on voit ce mouvement, le plus important de tous, suivre trop docilement les signes communistes dans la lutte anti-impérialiste entre 1946 et 1948. La manifestation la plus marquée de cet alignement fut la solidarité vis-à-vis d'Ho-Chi-Minh : télégrammes officiels du M.D.R.M. (27 juin et 6 juillet 1946) et déclaration de Raseta à la tribune de l'Assemblée nationale, le 18 mars 1947.

LES COMMUNISTES ET LA RÉBELLION DE 1947

A ce moment — fin mars 1947 — la rébellion éclate à Madagascar. Ce n'est pas ici le lieu d'en rechercher les causes. Certes, le bouillonnement des idées nationalistes, dans le monde d'après guerre, l'explique pour une large part. Mais elle fut provoquée aussi par la situation économique et sociale qui posa des problèmes difficiles à résoudre au lendemain de la guerre, notamment sur la côte orientale (7). Cette révolte, très violente, fut certes une explosion de nationalisme malgache. Mais elle fut exploitée au maximum par le communisme, qui essaya même de créer des troubles à la Réunion pour soulager la lutte des insurgés.

Pendant qu'elle se poursuivait, les journaux communistes de la Grande Ile, tels que *En Action* (en langue française) et *Tenimiera* (en langue malgache) ont soutenu les rebelles et ont cherché à fomenter des grèves, notamment dans le Sud. Les nationalistes du M.D.R.M. en assuraient parfois la diffusion.

La C.G.T. de Madagascar, dirigée par Pierre Boiteau, prenait ouvertement le parti de la rébellion, encourageant même les actes de violence contre les missionnaires européens. En 1948, en pleine crise, Lombardo, chef incontesté

du communisme dans l'Ile, créait un groupe d'études communistes à Tananarive et déployait une intense activité.

Les communistes sont-ils allés plus loin, et ont-ils financé la rébellion? On l'a dit et l'on a même cité le chiffre de 60 millions de francs mis à la disposition du M.D.R.M. A l'Assemblée nationale, le 8 mai 1947, eut lieu le dialogue suivant entre M. Caillavet, député radical, et Jacques Duclos :

M. CAILLAVET. — « C'est toujours M. de Coppel qui câble à Paris, le 14 décembre 1946 : « Ai acquis certitude et preuves matérielles que les députés nationalistes Raseta et Ravoahangy reçoivent argent et directives du Parti communiste. »

M. JACQUES DUCLOS. — « Voilà ce qui manquait encore, n'est-ce pas? »

M. CAILLAVET. — « Je m'en excuse, M. Duclos, mais je lis des pièces officielles. »

Mais, le 8 octobre de la même année, dans une lettre à Lombardo, le Haut-Commissaire à Madagascar, M. Marcel de Coppel, démentait avoir mis en cause le P.C. lors d'une conférence de presse tenue le 22 septembre, et ajoutait : « Le prétendu télégramme par lequel j'aurais assuré le Département que le P.C. aurait favorisé la propagande du M.D.R.M. par une trentaine de millions (soit soixante millions métropolitains, N.D.L.R.) n'a jamais existé que dans l'imagination de ceux qui ont jugé bon d'inventer cette fable. »

On doit observer que ce démenti — affaibli par ce qu'on sait des opinions de M. de Coppel — ne concerne pas les accusations du Haut-Commissaire citées à la tribune par M. Caillavet. Mais comment les communistes auraient-ils pu ne pas aider la rébellion malgache de toute manière, alors qu'elle servait les plans de l'impérialisme soviétique?

L'attitude des nationalistes en face de la propagande communiste fut complexe. Tout ce qu'il pouvait y avoir en eux — où les chrétiens sont nombreux — de refus du matérialisme athée, les éloignait des communistes.

Mais dans le combat, n'est-on pas prêt à s'allier à qui vous aide? Certes, le M.D.R.M. refusa de s'apparenter officiellement au P.C., notamment sur l'intervention de l'ancien député Ravoahangy. Mais le soutien actif donné à la rébellion par le journal de Lombardo, et surtout le refus des avocats de Tananarive de défendre les inculpés, qui permit aux avocats du P.C. de prendre en main toute la défense, accrurent l'audience du P.C. auprès des nationalistes du M.D.R.M. Au cours de l'année 1948, cette influence fut au maximum, les communistes attaquant avec violence l'administration, accusée d'être seule responsable de la révolte, et augmentant ainsi l'efficacité des attaques nationalistes.

DIVERGENCES POLITIQUES

Les communistes ne tirèrent pas tout le bénéfice escompté de cette politique. Plusieurs facteurs s'y opposèrent. Le premier fut une divergence sérieuse à propos de l'amnistie. Les nationalistes souhaitaient une amnistie totale et rapide. Les communistes, pour qui les problèmes hu-

(2) Op. cit., p. 41.

(3) Op. cit., p. 44.

(4) Op. cit., p. 45-46.

(5) Op. cit., p. 91.

(6) Op. cit., p. 100.

(7) Voir notamment Louis Chevallier : *Madagascar, populations et ressources*, Institut national d'Etudes démographiques; P.U.F., 1952, p. 163.

ains ne comptent pas, voulaient la révision des procès, qui aurait permis le développement d'une agitation interminable. En 1949-1950, cette divergence altéra tellement les rapports des communistes et des nationalistes que les premiers, avec leur opportunisme coutumier, se firent, à partir de 1951, les champions de l'amnistie totale. Ils créèrent même le Comité de solidarité de Madagascar, qui organisa des collectes d'argent et de signatures pour venir en aide aux détenus ou à leurs familles, et les députés Cachin et Guyot se rendirent à la prison de Calvi où Raseta purgeait sa condamnation. Tout cela ne faisait pas disparaître, pourtant, les difficultés.

Une autre divergence, en effet, existait quant au statut futur de la Grande-Ile. Les nationalistes réclamaient l'indépendance au sein de l'Union française. Mais les communistes, dans les années qui suivirent la Libération, s'opposaient à la dislocation de l'Empire français parce qu'ils avaient la conviction qu'ils gouverneraient bientôt le pays et qu'ils entendaient faire basculer du côté soviétique le maximum de territoires. Aussi Fajon déclarait-il au Congrès de Strasbourg (25-28 juin 1948), à l'adresse des peuples dépendants : « Dans l'état actuel du monde, l'Union française reste le cadre le plus favorable à la réalisation de vos aspirations avec l'aide de la classe ouvrière et du peuple français. La rupture de l'Union française ne vous apporterait, au contraire, qu'une indépendance apparente ». Et

Fajon appliquait ces principes, déjà définis dans un discours de Duclos à l'Assemblée nationale le 9 mai 1947, à la situation de Madagascar. Le P.C. refusait donc à Madagascar son indépendance. Les communistes européens résidant dans l'Ile avaient une position plus nette encore. L'indépendance risquant de mettre au pouvoir des hommes de paille du colonialisme, il convenait de se borner à de vastes réformes « démocratiques » dans le cadre indivisible de la République.

Les nationalistes malgaches combattirent cet état d'esprit. Ils n'acceptaient pas de subordonner la révolution politique dans l'Ile à la révolution communiste dans la métropole, ce qui était bien la pensée de la direction du P.C. (8). Mais une divergence aussi profonde gêna longtemps la diffusion des idées communistes dans l'élite politique malgache. C'est seulement vers 1950-51, quand les communistes prirent partout le parti de ceux qui travaillaient à démembrer l'Union française, que cette opposition fut surmontée par un alignement de la position communiste sur celle du nationalisme le plus extrême.

Ayant ainsi rectifié ses positions, le Parti communiste, pour mieux avancer, continua à n'avoir pas d'existence officielle et ouverte. Non sans succès auprès de certains nationalistes, il affirma n'avoir d'autre objectif que de les aider.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 1956

Aux élections de 1951, ils appuyèrent le candidat nationaliste Stanislas Rakotonirina (élu maire de Tananarive en 1957), bien qu'il fût catholique et bien qu'il se défendit d'être communiste (ce qui est vrai). Les journaux communistes firent campagne en sa faveur.

En 1956, les communistes parvinrent à créer des organismes de propagande camouflés, qu'ils viennent de reconnaître officiellement comme leurs, dans un article de *Démocratie nouvelle* (avril 1957, directeur Jacques Duclos) : « Les patriotes malgaches marquent des points », signé de Pierre Boiteau, conseiller communiste de l'Union française, membre de la section coloniale du Comité central, et dont le rôle a été grand lors de la rébellion de 1947.

Il y avoue qu'en 1956, les communistes manœuvraient les organismes suivants : le Comité d'entente et d'action politique (C.E.A.P.) pour noyauter le Mouvement nationaliste; le Comité national pour l'amnistie aux emprisonnés politiques (C.N.A.C.) pour capter au profit des communistes les passions que peut soulever ce problème; la F.I.S.E.M.A., centrale syndicale, sur laquelle on trouvera des détails ci-dessous.

Lors des élections municipales du 13 novembre 1956, les communistes créèrent, en plus, l'U.P.M. (Union du Peuple malgache), qu'ils noyautèrent clandestinement. Cette Union proposa l'unité d'action au F.N.M. (Front national malgache), formé de nationalistes plus modérés, et se disant anticommunistes. Cette unité ne se fit pas, mais l'U.P.M. n'en fit pas moins campagne pour Rakotonirina, catholique connu, qui proclama son indépendance vis-à-vis du P.C. La propagande communiste continua à créer la confusion dans les rangs nationalistes.

A Tananarive, le P.C. forma un Comité d'entente et d'action politique qui n'obtint que 10 sièges sur 37, 21 allant à la liste de M. Rakotonirina. A Tamatave, le P.C. eut plusieurs élus, et des adjoints.

(8) On notera que ce sont des arguments analogues que le député de la Martinique Aimé Césaire a invoqués en 1956 quand il quitta le Parti communiste.

Pierre Celor

NOTRE Bulletin vient de perdre l'un de ses collaborateurs les plus capables, Pierre Celor, décédé le 6 avril à l'âge de cinquante-cinq ans.

Comme tant d'autres, il était venu au communisme dans l'ardeur de ses vingt ans, dès le lendemain de la première guerre mondiale. Il croyait que la Révolution russe apporterait au monde la paix, après une guerre meurtrière, et aux travailleurs, la justice, après tant d'années de souffrances. Son âme ardente, son intelligence aiguë, le hissèrent en quelques années à la tête du Parti communiste.

De dures épreuves vinrent ensuite, quand Staline, pour les besoins de sa politique, entreprit de décapiter ce qu'on appela « le groupe Barbé-Celor ». La calomnie l'abattit, et il découvrit alors, dans de dramatiques souffrances physiques et spirituelles, l'immoralisme foncier du bolchevisme.

Dans une vie consacrée au travail, le métier de révolutionnaire professionnel n'aura été pour lui qu'un bref épisode. Avant comme après, et jusqu'à sa mort, il fut un travailleur modèle et scrupuleux, profondément estimé de ceux qui l'employaient.

Son anticommunisme intransigeant fut à l'origine d'autres épreuves, subies avec courage, au lendemain de la guerre. En même temps, cet être toujours à la recherche d'absolu et de foi, se convertissait au catholicisme. Il vécut passionnément sa religion, car la passion était en lui. En fait, il n'avait pas changé au cours de ces trente-cinq ans. Il voulait toujours le bonheur des autres, mais il avait découvert d'autres voies pour le leur donner.

Plusieurs d'entre nous le connaissaient depuis plus de trente ans. Depuis que nous paraissions, il nous aidait des conseils pertinents que lui dictait un esprit toujours en éveil, prodigieusement sensible, et d'une rare lucidité.

Il est mort après des semaines d'une longue agonie, supportée avec une tranquille résignation et une patience qui ont fait l'admiration de ceux qui l'ont suivie. Sa foi sereine l'a réconforté jusqu'au bout, et l'assistance d'une femme qui s'est toujours tenue à ses côtés, dans une vie où les malheurs l'ont emporté sur les joies.

Beaucoup de ceux qui l'avaient connu autrefois l'ont perdu de vue. Ils ont pu se demander si les atroces calomnies répandues contre lui par les communistes ne contenaient pas un peu de vrai. A ceux-là je voudrais dire, du plus profond de ma conviction, que sa mort a répondu pour lui. Quand on est capable de mourir en donnant un tel exemple, c'est qu'on a vécu noblement.

G. A.

A Diégo-Suarez, l'activité de leur campagne comparée à la passivité de celle de la liste modérée valut aux communistes la majorité absolue, avec 19 sièges, contre 12 à leurs concurrents. Victoire, une fois de plus, non seulement de la démagogie sans scrupule mais du travail acharné de militants dévoués à leur cause.

Treize démissions s'étant produites quelques jours plus tard, de nouvelles élections eurent lieu le 27 janvier. Malgré l'effort des militants de Force Ouvrière, les seuls à se battre véritablement contre le communisme à Diégo, les communistes l'emportèrent avec 16 élus contre 15. C'est ainsi que, depuis le 2 février, la plus grande base navale du monde libre dans l'ouest de l'Océan indien a un maire communiste (F. Sautron) et un premier adjoint agent du P.C. dans les milieux nationalistes (J. Bezara). Tout sera dit quand on saura que c'est l'abstention de nombreux Européens qui a permis d'en arriver là : Sautron à la tête de la municipalité de Diégo-Suarez, c'est comme René Cance à la tête de celle du Havre. Si l'on relit le témoignage de Jean Valtin et ce qu'il dit du rôle des marins et des ports dans la propagande communiste, on comprendra l'importance de pareils succès pour l'appareil international du communisme.

LES ÉLECTIONS PROVINCIALES DE 1957

Le 31 mars eurent lieu les élections aux six assemblées provinciales (Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez, Fianarantsoa, Majunga, Tuléar), 40 députés par assemblée, soit 240 en tout. Comme on le sait, ces 240 députés désigneront parmi eux, à la proportionnelle, les élus de l'Assemblée représentative.

Les candidats nationalistes se divisaient en deux grandes tendances, ceux des plateaux souhaitant une indépendance immédiate et un gouvernement centralisé, ceux de la périphérie partisans d'une évolution plus lente et de la décentralisation. Les seconds l'emportèrent sur les premiers, avec 18 listes et 142 sièges, contre 9 listes et 98 sièges, chacun remportant néanmoins la victoire dans son fief.

Mais les communistes, comptés ici avec les nationalistes centralistes (presque tous d'obédience catholique) ont fait une campagne distincte. Ils ont constitué, partout où ils l'ont pu, des listes d'union pour la défense des intérêts des régions malgaches, et mené une campagne très active, en toute liberté. Ils ont fait porter leur effort sur Tamatave et Diégo-Suarez, et ils ont obtenu dans chacune des deux assemblées 13 sièges sur 40. Il y a donc 26 communistes élus sur 240, proportion non négligeable, qui prouve la réalité du danger communiste à Madagascar. A l'Assemblée représentative de Tananarive on peut compter sur des apparatchiks expérimentés comme F. Sautron, pour travailler la pâte trop friable du bloc nationaliste non-communiste.

LE TRAVAIL SYNDICAL

Il est un autre domaine dans lequel les communistes travaillent activement : celui des syndicats.

Après l'échec de la rébellion de 1947, ils estiment préférable, en effet, de se servir de la C.G.T. pour faire leur propagande. Elle s'exerce principalement à Tananarive et dans les ports — surtout Tamatave et Diégo-Suarez — en liaison avec le mouvement syndical international. En 1951, un syndiqué de la C.G.T. malgache assiste au XXVIII^e Congrès de la C.G.T. française. La

même année, la C.G.T. malgache participe à la Conférence syndicale de Bamako (Soudan français), du 22 au 27 octobre. En mars 1952 se tient à Hussein Dey (Algérie), une conférence africaine des ports et des transports, en présence de plusieurs dirigeants de la C.G.T. française. Un cheminot de la C.G.T. malgache, Raphaël Rantoanima, cousin de Ravoahangy, y participe, vient ensuite à Paris, d'où il repart muni de consignes précises d'agitation. Quelques jours plus tôt, d'ailleurs, une délégation de la C.G.T. française est venue à Madagascar, a pris fait et cause pour la rébellion, et dénoncé la France en termes d'une extrême violence.

L'année suivante, c'est F. Sautron, le futur maire communiste de Diégo-Suarez, animateur de la C.G.T. dans le nord de l'île, qui vient à Paris prendre contact avec les agitateurs parisiens chargés de la lutte anti-impérialiste dans les pays coloniaux : Marcel Dufriche, Elie Mignot, Raymond Barbé. La même année, l'organe de la F.S.M., *WeltGewerkschaftsbund*, publie un violent pamphlet contre l'œuvre de la France à Madagascar. On l'accuse d'avoir fait passer en cinquante ans la population malgache de 10 millions à 4.500.000 (9).

En 1956, les deux communistes peut-être les plus importants de l'île, Gisèle Rabesahala et Rémi Rakotobé (10) transforment la C.G.T. malgache selon le schéma suivi dans les pays coloniaux, en organisme adhérent directement à la F.S.M., dont le nom est FI-SE-MA (Firaisan'ny Sendika eran'i Madagasikara), Union de tous les syndicats de Madagascar.

Sous le couvert d'une grande propagande unitaire, la FI-SE-MA n'est rien d'autre que le cheval de Troie du communisme chez les travailleurs malgaches.

AUTRES ACTIVITÉS

Si l'on veut montrer la continuité et la variété de l'action communiste à Madagascar, rien n'est probablement plus parlant que le tableau des principaux déplacements de personnalités malgaches (les unes communistes, les autres crypto-communistes, les dernières, enfin, « compagnons de route » plus ou moins conscients et permanents) au-delà du rideau de fer pour participation à des manifestations communistes. On les trouve en 1949 au Congrès des femmes d'Asie, à Pékin; en 1950, à celui des Partisans de la paix, à Varsovie; en 1951, au Conseil de l'Union des étudiants communistes, dans la même ville; au Congrès des syndicats communistes de Prague, en 1953; au Festival de la Jeunesse, à Bucarest, la même année, ainsi qu'à Helsinki (Mouvement de la Paix), Lausanne (Mères communistes) et Varsovie (Festival des Jeunes communistes). L'année 1956 les a vus partout : à Budapest, au Congrès des femmes; à Prague, à celui des étudiants et à celui des syndicats communistes; à Viborg, à la Conférence internationale des étudiants; au Comité international de Moscou pour la préparation du Festival de la Jeunesse de 1957. Des délégations sont allées, la même année, au Congrès du P.C.F. (Le Havre), à Moscou et à Pékin.

Une telle énumération, nécessairement fort incomplète, prouve les liens étroits existant entre le communisme international et le communisme malgache. Quelles que soient les apparen-

(9) Chiffres démentis par toute l'étude scientifique de Louis Chevalier citée ci-dessus.

(10) Rakotobé a suivi les cours de la F.S.M. à Vienne dans le secteur soviétique, alors qu'elle y avait encore son siège. Il suivra ensuite les cours de l'Université de Prague.

ces, on doit savoir que, là comme ailleurs, Moscou travaille à l'avènement du bolchevisme.

Là comme ailleurs aussi, une équipe de révolutionnaires professionnels, selon l'expression audacieuse de Lénine, n'a pas d'autre tâche que celle-là.

Le leader du Parti semble être une femme, Gisèle Rabesahala. Elle fait constamment la navette entre Madagascar et l'étranger, et assure la liaison avec le P.C.F. Fondatrice de l'Association « Madagascar-U.R.S.S. », admiratrice de Mao-Tsé-Toung, stalinienne de vieille observance, elle joue un rôle considérable dans la préparation de la révolution à Madagascar.

Des militants nombreux et connus, dont plusieurs ont suivi les cours des écoles communistes (Justin Bezara, Rémi Rakotobe, Zele Rasoanovo, Aubert Ramenoro, etc.) travaillent inlassablement à bolcheviser le pays.

Comme partout en Afrique, les communistes malgaches mettent en avant la revendication de l'indépendance nationale (11). Leur premier objectif est de chasser les Français en appuyant tous les mouvements nationalistes malgaches, plus exactement en leur offrant en permanence le front unique. Les communistes cherchent ainsi à s'infiltrer dans ces mouvements, à les noyauter, à les pourrir et à les utiliser. On ne peut pas dire, malheureusement, que tous les nationalistes font preuve, devant cette entreprise, de la clairvoyance et de la vigilance nécessaires. Et il ne manque même pas de pasteurs protestants, qui ne sont pas Français, pour faire un bout de chemin avec les communistes. Leur politique est qu'il faut d'abord chasser les Français, et ce n'est pas payer trop cher que de l'acheter du prix de cette collaboration. Un pareil aveuglement confond.

LES BUTS DE L'U.R.S.S.

Eux et leurs pareils devraient pourtant savoir que l'U.R.S.S. ne les soutient que pour mieux les asservir. Madagascar est une position-clé de la stratégie soviétique. Grande escale de l'Océan Indien, avec la merveilleuse base de Diégo-Suarez flanquant toute l'Afrique orientale et s'insérant au milieu du dispositif maritime de l'Angleterre dans cette région vitale pour ses communications avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Madagascar est un territoire dont la place est importante dans la stratégie soviétique.

La présence de Chinois, épiciers, dans les moindres villages, et qui peuvent être ou devenir des propagandistes de Mao-Tsé-Toung; la politique de l'Inde qui, excipant de la présence de quelques milliers d'Hindous, s'apaise de son mieux l'influence française, contribuent à faciliter le plan soviétique.

Enfin, la découverte, près de Fort Dauphin, d'un gisement de thorianite (minerai utilisé dans l'industrie atomique) et les espérances qu'on a pour l'uranium et plusieurs autres minerais pouvant servir à la production d'énergie nucléaire, ne peuvent qu'inciter l'U.R.S.S. à enlever le bénéfice de ces découvertes au camp occidental.

En vérité, Madagascar est, avec le Cameroun, l'un des endroits où la force soviétique s'applique avec le plus de continuité. Au Cameroun, il s'agit de mettre en place un Etat ayant pour mission d'aider à la coupure de l'Afrique entre le golfe de Guinée et le Nil; à Madagascar, il s'agit d'une grande manœuvre stratégique sur l'Océan Indien, dont la création du premier Etat

communiste dans l'Inde, l'avènement d'un gouvernement neutraliste à Ceylan et l'action en Indonésie révèlent d'autres aspects.

Ce n'est pas la dernière fois que nos lecteurs entendront parler de cette gigantesque entreprise.

GEORGES ALBERTINI.

BIBLIOGRAPHIE

FRANÇOIS FEJTÖ : *La Tragédie hongroise, ou une révolution socialiste antisoviétique* (Editions Pierre Horay, Paris, 1956), 314 p.).

M. Fejtö serait mal venu de se plaindre des reproches que lui attirera la précipitation avec laquelle il a écrit son livre, avant même que les événements qui en faisaient le sujet fussent arrivés à ce qui pouvait être considéré comme un terme : en ce genre de marchandises, il importe moins de servir vite la clientèle que de la servir bien. L'empressement s'oublie : la camelote reste.

A la vérité, pour la première moitié au moins de son ouvrage, l'auteur a réemployé des matériaux qu'il avait déjà utilisés soit dans son *Histoire des Démocraties Populaires*, soit dans des articles ou études d'*Esprit*, de *l'Observateur* et du *Monde*. On ne lui en reprochera que plus vivement des lacunes ou des erreurs qui, dans cette partie, ne peuvent être mises sur le compte d'une documentation hâtive. On peut penser que c'est pour avoir travaillé trop vite qu'il a omis de citer un texte aussi important que la fameuse conférence sur « la tactique du salami » que Rakosi prononça le 29 février 1952 à l'Ecole supérieure du Parti des Travailleurs Hongrois (rappelez que la traduction en a paru dans la *Documentation française - Articles et Documents*, n° 2.536 - 19 novembre 1952), qui constitue un document capital pour l'histoire de la Hongrie de 1945 à 1949. Mais c'est, semble-t-il, à des fins apologétiques qu'il consacre si peu de lignes au procès du cardinal Mindzenty, et tant de pages à L. Rajk. La place que M. Fejtö donne à celui qui fut son ami est vraiment trop considérable. L'histoire hongroise de l'après-guerre ne tourne pas autour de Rajk, et les 300.000 Hongrois qui vinrent à ses funérailles officielles pour manifester contre le régime ne devaient pas oublier que celui dont on célébrait la réhabilitation avait sa part de responsabilité dans l'instauration de ce régime, et qu'entre autres mérites, il avait celui d'avoir organisé le procès du cardinal Mindzenty. De même, c'est sans doute une erreur que de qualifier de « titisme » l'esprit de la révolution hongroise : dès l'été 1956, les sentiments des « progressistes » hongrois (c'est le nom qui conviendrait le mieux s'il n'avait pas une résonance particulière pour les oreilles françaises) étaient plus que réservés à l'égard du dictateur yougoslave, bientôt interlocuteur complaisant de Gerö, et leurs revendications ne tardèrent pas à laisser loin derrière elles les réalisations yougoslaves.

En définitive, c'est peut-être la dernière partie du livre qui rendra le plus de services : on y trouvera les nouvelles des événements recueillies au jour le jour : ce ne fut pas toujours avec beaucoup d'esprit critique, et bien des faits sont omis ou ignorés. Mais, si l'on se garde d'oublier que ces pages appellent corrections et compléments, on aura là, sous une forme plus maniable, ce qu'on serait obligé sans cela d'aller chercher dans la presse quotidienne.

(11) Voir Elie Mignot, dans *Démocratie nouvelle* de novembre 1956.

Prélude au XXV^{ème} Congrès du Parti Communiste Anglais

Le Parti communiste anglais va tenir son XXV^e Congrès (extraordinaire) à Londres, du 19 au 22 avril 1957, un an seulement après le XXIV^e. Sur la nécessité de ce congrès spécial — le premier de son genre depuis des années — avaient insisté les militants de base aussitôt après les événements de Hongrie car — venant après les révélations de Khrouchtchev et leurs conséquences — c'en avait été trop pour le membre du Parti le plus crédule. A la fin de l'année dernière, l'Exécutif du Parti décida que le congrès serait tenu à Pâques 1957, en dépit des protestations des membres qui insistaient pour que dans une situation si exceptionnelle un congrès de cette nature fût convoqué bien plus tôt. La date fut naturellement fixée bien à l'avance pour donner à la direction du Parti le temps d'élaborer une nouvelle ligne — et aussi pour permettre aux déplaisants événements de novembre dernier de s'effacer de la mémoire.

Dans l'intervalle, deux commissions spéciales se sont réunies et leurs rapports ont été publiés en février. Ces rapports constitueront le thème principal du Congrès de Pâques. Le plus important en est celui de la commission sur la démocratie intérieure du Parti. L'autre est le projet de politique du Parti « voie anglaise vers le socialisme », qui a été amendé et réécrit deux fois depuis sa publication il y a cinq ans. Ce dernier document politique ne peut être discuté dans les limites du présent article, mais nous y reviendrons dans ces colonnes.

La commission sur la démocratie intérieure n'avait pas été élue par le dernier Congrès, mais un an plus tard par le Comité exécutif et divers comités de district. Elle se distinguait par son préjugé favorable aux hommes du Parti à plein temps. De ses quinze membres, quatre seulement n'appartenaient pas à l'appareil du Parti : deux enseignants, un professeur d'université et un ouvrier. Ce préjugé favorable aux *apparatchiki* et défavorable à la classe ouvrière a fait l'objet depuis de critiques.

Quand la commission publia son rapport, il y avait une motion minoritaire signée de Christopher Hill, professeur d'université et historien d'Oxford, Peter Cadogan, professeur, et Malcolm Macewen, à l'époque directeur de rubrique au *Daily Worker*. Hill et Cadogan ont signé récemment des lettres à la presse « bourgeoise » — *New Statesman and Nation* et *News Chronicle* — protestant contre l'absence de démocratie dans le Parti, tandis que Macewen démissionnait du *Daily Worker* à propos de la Hongrie. Tous trois restent cependant dans le Parti, bien que leur attitude soit vivement critiquée par la direction.

Le rapport de la majorité est intéressant en ce qu'il révèle l'imprécision sur les problèmes essentiels qui préoccupent les militants de base. Il discute la question du centralisme démocratique qui ne signifie rien pour l'homme ordinaire. Il s'étend sur la « discussion dans le Parti » plutôt que sur le « débat du Parti ». De plus, déclare-t-il, la tâche de l'Exécutif est de « guider » la discussion, bien que « guider la discussion ne signifie pas la limiter ».

Et la discussion qui pourrait mener à des changements dans la politique du Parti? Ici l'on avance le concept « fractionnel ». Les membres

du Parti ont le droit d'exprimer leurs opinions *de bas en haut*. Autrement dit, ils peuvent présenter leur point de vue aux réunions des sections. Si la section est d'accord, la question peut être portée devant une instance supérieure, le district, et ainsi de suite jusqu'à l'Exécutif. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent entraîner dans la discussion des membres des autres sections. Pas plus que les membres des comités supérieurs ne peuvent porter leur critique ou leurs arguments aux militants de base. Seul peut le faire l'Exécutif.

Les membres qui forment des « groupes de camarades aux mêmes idées » et qui exposent indépendamment ces idées sont coupables de constitution de fractions : « Une fraction est un groupement de membres du Parti en dehors des organisations reconnues afin de mener une lutte à l'intérieur du Parti ». Aussi cela est-il complètement exclu. Même si l'activité fractionnelle est menée subrepticement, « ce n'est pas une raison pour légitimer les fractions ».

Malgré les récents témoignages du contraire, la majorité de la commission continue à déclarer tout net que « notre Parti offre des voies appropriées pour la discussion et a une méthode démocratique de prise de décisions ».

Bien que la commission ait tenu onze réunions, d'une durée totale de plus de cinquante heures, plusieurs membres ont fait remarquer qu'on n'avait pas eu le temps d'examiner des cas précis de violation de la démocratie intérieure du Parti. Au regard de la publicité faite à cette commission dans les milieux du Parti, le nombre des communications recueillies dans les 126 pages est relativement faible, 104 seulement, dont 45 émanant de camarades individuels. Pour cette raison et pour d'autres, les trois membres minoritaires considéraient que la commission avait échoué dans sa tâche.

Le rapport de la minorité commente défavorablement le rejet par la majorité des propositions tendant à enquêter sur le « déroulement des événements » lors de l'exclusion de la Yougoslavie du Kominform et celui de la « presse du Parti » depuis le XX^e Congrès de Moscou. Sauf une seule lettre de l'actuel secrétaire général du Parti, John Gollan, la commission n'avait été informée de rien par les anciens secrétaires généraux du Parti (cela vise spécifiquement Harry Pollitt) ni par les directeurs de la presse du Parti.

Le rapport considère que la conception d'une « discipline de fer » était bonne du temps de Lénine, mais qu'elle « ne convient pas à notre Parti ni aux conditions anglaises actuelles ». L'interprétation rigide donnée par la majorité n'aboutirait qu'au ressentiment, à la désunion et au manque de discipline. Ils pensent même que le terme lui-même doit être abandonné comme rappelant trop le « centralisme bureaucratique » d'Europe orientale.

La minorité accuse expressément les directeurs de la presse du Parti de chercher à étouffer la liberté de discussion. A ce propos ils soulèvent la question du *Raisonneur*, commentaire sur les affaires intérieures du Parti publié pendant plusieurs mois l'année dernière par deux militants de base (tous deux professeurs d'Université) au mépris des menaces de l'Exécutif. Pendant long-

temps, l'officiel *World News* — dont la censure avait forcé le *Raisonneur* à se faire publier — avait refusé de publier aucune lettre même sur la déclaration de l'Exécutif condamnant le *Raisonneur*.

La majorité et la minorité s'accordent pour dire que les « membres ne doivent pas avoir recours à la presse capitaliste pour attaquer la direction du Parti ou critiquer sa politique ». Mais à quoi peut-on s'attendre, demande la minorité, si la presse du Parti est fermée aux critiques? On doit faire confiance aux membres pour faire preuve d'assez de sens des responsabilités dans les critiques à l'intérieur du Parti.

Tels sont les principaux arguments et contre-arguments avancés dans ce rapport de 60 pages. Pendant que cette polémique se poursuit, le Parti continue à perdre des membres.

Les démissions depuis les événements de Hongrie constituent une lecture impressionnante — mais l'on doit souligner qu'aucune n'émane d'hommes vraiment importants dans les milieux du Parti, bien que sans aucun doute il s'agisse des plus sincères parmi les éléments « progressistes ». Des membres du Parti continuent à être élus dans toute l'Angleterre à d'importants postes dans les syndicats locaux, exactement comme avant les événements de Hongrie. Comme avant, leur compétence technique et leurs talents d'organisateurs sont mis au premier plan et leur appartenance au Parti au second.

Les dernières statistiques officielles du Parti révèlent une diminution de 20 % du nombre des membres au cours de l'année dernière, à la suite de démissions ou de non renouvellement des cartes. Normalement, le renouvellement des cartes est achevé en janvier. Cette année, la date limite dut être reportée au 27 février. A cette date, le nombre des cartes délivrées s'élevait à 26.742, — contre 33.381 en février 1956. Cette chute de 6.639 membres fut une surprise pour le Parti. En décembre 1956, le secrétaire général John Gollan avait déclaré à la télévision que 3 % des membres — un millier seulement — avait démissionné depuis les événements de Hongrie.

L'organisation centrale du Parti, après avoir publié les derniers chiffres, déclara que « le Parti et ses membres s'étaient renforcés à la suite des événements de l'année dernière ». Elle critiqua le manque d'organisation du Parti et sa tendance à laisser partir les membres hésitants sans tenter de les retenir. Aucune allusion n'est faite au manque de confiance du Parti en ses dirigeants, mais les perspectives d'avenir ne sont pas brillantes car dans son appel pour continuer le recrutement l'organisation n'envisage qu'une augmentation de « quelques centaines de membres d'ici le XXV^e Congrès ».

Assez naturellement, deux publications du Parti au moins ont souffert. Le *Marxist Quarterly*, créé il y a deux ans à peine pour remplacer l'ancienne *Communist Review* mensuelle, a cessé de paraître. Le journal de la Ligue des jeunes communistes, *Challenge*, qui, récemment encore hebdomadaire, paraît désormais une fois par mois, « sera

mis en grand danger » si la vente ne monte pas immédiatement.

Bien entendu, le *Daily Worker* connaît une fois de plus une crise. Pendant longtemps, il n'a pu approcher même de loin son « fonds de combat » mensuel de 3.500 livres sterling (3.500.000 francs), bien que la date de clôture ait été reculée tout le temps jusqu'au milieu du mois suivant. Depuis quelques mois, les trous financiers s'agrandissent. Chaque année, le *Worker* organise un rassemblement monstre de ses lecteurs dans une des grandes salles de Londres. En 1953, neuf mille supporters y assistaient. En février dernier, trois mille seulement se sont présentés. Le tirage du *Daily Worker* — déjà de quelque 70.000 exemplaires seulement par jour avant la Hongrie — est tombé rapidement par la suite, jusqu'à ne plus être que de cinquante mille. Une campagne est actuellement en cours pour l'augmenter de cinq mille par jour, « strict minimum nécessaire pour conserver au journal sa forme actuelle » de quatre pages. Selon les comptables du journal, ils ont jusqu'au 1^{er} mai pour y parvenir et éviter ainsi « certaines économies plus fondamentales » qui voudraient probablement dire la transformation du journal en bi-hebdomadaire ou quelque chose de similaire.

Mais pendant tout le temps que la machine du Parti souffre de ces déconvenues, l'appareil de l'agitation ouvrière se prépare à une nouvelle tâche. Celle-ci se fonde sur des revendications d'augmentation des salaires dans les constructions mécaniques, dont les communistes comptent faire une arme politique.

D'une façon générale, des comités d'action sont prévus pour les principaux centres des constructions mécaniques. Un syndicaliste communiste de premier plan a déclaré tout net : « *Il est temps que les syndicalistes entreprennent une action ouvrière à l'échelle de la nation pour donner une leçon aux Tories* ». Un autre syndicaliste de premier plan, T. Graham, écrivant dans le *Labour Monthly*, communiste, a appelé à « l'unité d'action ». Dans les quartiers de Woolwich et de Greenwich de Londres, un « comité pour la campagne des salaires » a été institué, comité pour lequel le Conseil national des chefs d'atelier de constructions mécaniques et professions connexes contrôlé par les communistes prétend avoir le plein appui des comités de chefs d'atelier dans quarante-cinq usines de Londres et « beaucoup » d'autres hors de la métropole (1).

JOHN CLEWS.

(1) Quelques expulsions eurent lieu après les événements de Hongrie. La plus retentissante fut celle de Peter Fryer, l'ancien correspondant du *Daily Worker* à Budapest qui démissionna parce que ses dépêches de novembre avaient été censurées. Depuis lors, il a publié un petit livre sur ses expériences à Budapest (voir *Est & Ouest* n° 169) et un article énumérant ses griefs contre le Parti.

Dans cet article, Fryer avoue qu'il ne s'était pas rendu compte de « l'incompréhension, du refus d'écouter et même, je le crains, de la haine » que son activité produisait sur « un certain genre de communistes ». Il se borne à se déclarer heureux « que les stalinistes britanniques ne soient pas au pouvoir ».

Fryer accuse entre autres, les dirigeants du Parti d'avoir pris deux décisions avant même qu'il ait quitté Budapest le 11 novembre. A savoir : déclencher une campagne contre lui dans certains cercles du Parti et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour le réduire au silence.

Après la parution du livre de Fryer sur la Hongrie, le *Daily Worker* publia un pamphlet de Charlie Coutts, qui remplaça Fryer à Budapest. Pendant trois ans, Coutts travailla à Budapest au Secrétariat de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Communiste. Il assista à l'agression de l'armée rouge et il ressort clairement des précédents reportages de Fryer que cette attaque avait bouleversé Coutts à l'époque. Le dernier article de Coutts est parfaitement dans la ligne du Parti et Fryer affirme que la sœur de Coutts lui révéla que le *Daily Worker* exerça une forte pression sur Coutts pour le forcer à écrire d'une certaine manière.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Pourquoi le Kremlin a abandonné le nouveau plan quinquennal

LES objectifs que M. Pervoukhine a assignés à l'économie soviétique (1) pour 1957 signifient sans aucun doute possible que les dirigeants soviétiques ont renoncé à atteindre les buts ambitieux proclamés en février 1956 pour 1960. Le retard, léger en 1956 et considérable en 1957, ne pourra pas être rattrapé pendant les années 1958, 1959 et 1960. Nous ne sommes pas seuls à être de cet avis. C'est aussi l'opinion de M. André Pierre, qui commentait ainsi les nouvelles prévisions (2) :

« Avec un ralentissement aussi considérable de la production, dès 1957, c'est-à-dire dès la deuxième année du plan, il paraît désormais exclu que l'on puisse atteindre les buts que le XX^e Congrès du Parti avait fixés pour la dernière année : 1960. Si le rythme plus modeste d'accroissement est maintenu dans les trois années prochaines, les chiffres qu'atteindront les industries-clés seront nettement inférieurs aux prévisions. Il est aisé d'établir la comparaison et de dresser le tableau suivant :

	Prévisions (En millions de tonnes)	Résultats probables
Charbon	593	530
Acier	68,3	60,5
Fonte	53	45
Pétrole	135	135
Electricité (milliards de kWh)	320	275

« D'après ce tableau, on peut constater que le sixième plan quinquennal ne sera exécuté que pour le pétrole. Par contre, pour les quatre autres secteurs de l'industrie lourde, la réduction des objectifs variera entre 8 et 15 % »

Dans la mesure où des calculs de ce genre permettent de prévoir l'avenir, nous ne pouvons que donner raison à M. André Pierre. Peut-être est-il trop pessimiste pour l'électricité, mais nous nous garderons bien de le contredire formellement sur ce point.

Si l'industrie lourde subit de telles amputations en dépit de sa priorité réaffirmée, on imagine aisément ce que deviendront les industries travaillant pour la consommation. Ces coupes sombres sont décrétées au moment même où tous les pays satellites — la Hongrie et la Pologne d'abord, et les autres, lésés par la carence des deux premières, ensuite — réclament de l'U.R.S.S. une aide accrue et, s'en voyant privés, louchent de plus en plus en direction de l'Occident « exploiteur » et « spoliateur ». Au moment où la nécessité d'exporter davantage vers les pays satellites obligerait l'U.R.S.S. à augmenter sa production, celle-ci est réduite. Pourquoi les hommes de Moscou ne profitent-ils pas de cette magnifique occasion de montrer, en comblant les satellites, la supériorité de leur économie sur l'économie occidentale ? Leur prestige n'aurait qu'à y gagner. Et il n'y va pas que de leur prestige : s'ils n'aident pas suffisamment les « démocraties populaires » en pleine crise, ils risquent, en dépit de leur police et de leur armée, de nouvelles explosions, peut-être même plus violentes que celles de Poznan et de Hongrie.

S'ils assument ces risques, c'est parce que l'économie soviétique est vraiment malade, bien plus malade que tant d'Occidentaux ne l'avaient imaginé. Cette maladie s'appelle : *non-rentabilité*.

Critères de la rentabilité

On qualifie une économie de rentable si son activité dégage normalement un excédent de recettes sur les dépenses, du rapport sur la mise de fond. Si elle rapporte moins que ce qui a été dépensé, elle est déficitaire et vouée à la faillite, à moins que le déficit ne soit comblé régulièrement par des donateurs volontaires ou involontaires. Dans l'économie soviétique, tout le monde est promu au rang de donateur.

La première question est celle de savoir si l'économie soviétique dégage un excédent de ses recettes sur ses dépenses. Il est impossible de donner à cette question une réponse chiffrée, pour la simple raison que les prix fixés arbitrairement par l'Etat soviétique ne correspondent pas à la valeur qui règle les prix dans une économie concurrentielle. L'Etat soviétique peut fixer les prix à sa guise, c'est-à-dire établir des prix de *monopole*, de sorte qu'il peut créer une marge bénéficiaire (*artificielle*) même là où une économie concurrentielle ferait apparaître un déficit (*authentique*). Nous parlons de l'ensemble de l'économie soviétique ; il y a des situations extrêmement dissemblables selon les branches, dont certaines (armements, industrie lourde), sont déficitaires, l'Etat ayant intérêt à payer son matériel de guerre le moins cher possible et à vendre l'énergie et les matières premières à bon marché pour réduire le prix de revient des branches utilisatrices, et dont d'autres (surtout celles qui produisent pour la consommation) sont artificiellement bénéficiaires grâce à des prix de vente surélevés. Les bénéfices artificiels de celles-ci sont appelés à couvrir les déficits tout aussi artificiels de celles-là.

La question de savoir si telle ou telle branche est rentable doit donc rester sans réponse. La seule question susceptible d'être éclaircie dans une certaine mesure est celle de savoir si le gigantesque *trust d'Etat* qu'est l'économie soviétique est, ou non, rentable *dans son ensemble*. Les faits connus permettent de dire qu'il ne l'est pas, ou à peine, *et s'il l'est, c'est artificiellement*, grâce aux donateurs dont nous parlions tout à l'heure.

La rentabilité soviétique est artificiellement assurée par plusieurs méthodes. L'ensemble des consommateurs soviétiques jouent un rôle de donateurs de deux manières : 1° ils acquittent des prix de monopole surélevés ; 2° à ces prix de monopole s'ajoute l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dans le premier cas, la rentabilité est artificielle, mais elle apparaît sous forme de *bénéfices comptables* ; dans le second cas, le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires est canalisé vers l'économie par le détour du budget et transformé en dotation à l'économie nationale. Dans la mesure où ces dernières sont des subventions ser-

(1) Discours du 5 février 1957.

(2) *La Dépêche du Midi*, 11 février 1957. Il est permis de s'étonner que *Le Monde* soit devenu si avare d'informations sur l'économie soviétique depuis les aveux de faillite.

vant à payer des frais d'amortissement, d'entretien ou de réparation, elles allègent le prix de revient et permettent de faire apparaître des bénéfices comptables à la place de déficits; dans la mesure où elles sont employées comme fonds d'investissement, elles se substituent aux bénéfices comptables insuffisants ou inexistantes pour assurer l'élargissement de l'outillage qui devrait être financé normalement, au moins en partie, par des bénéfices réels.

Il est, en tout cas, de notoriété publique — le rapport de M. André Philip en témoigne (3) — que pour pouvoir montrer aux autorités des bénéfices comptables (fictifs), la plupart des directeurs soviétiques négligent l'amortissement, ce qui réduit le prix de revient et augmente d'autant — sur le papier la marge bénéficiaire (4). Il en résulte qu'une fraction assez importante des sommes que l'Etat consacre à l'économie doit combler les trous au lieu de servir à des fins positives, notamment au développement de l'équipement. C'est pourquoi une comparaison des subventions prodiguées par l'Etat à l'économie nationale avec les bénéfices réalisés par cette même économie peut projeter quelque lueur sur la rentabilité soviétique.

C'est un fait, en tout cas, que les chiffres officiels nous fournissent quelques éléments d'appréciation.

Nous savons ce que l'Etat verse dans l'économie et ce qu'il en tire, et dans quelles proportions les dotations de l'Etat se répartissent en subventions pures et simples et en investissements. Nous connaissons également la contribution propre demandée aux entreprises et sa répartition en auto-subventions et auto-investissements (dans la mesure où les entreprises doivent elles-mêmes assurer leurs frais d'entretien et d'amortissement, elles ne peuvent évidemment pas investir). Nous soumettons ci-dessous au lecteur les éléments d'appréciation essentiels.

Les deux sources du financement de l'économie nationale

Les sommes allouées annuellement à l'économie nationale proviennent de deux sources : le budget et l'autofinancement (ressources propres des entreprises, selon la terminologie soviétique). Dans tous les pays occidentaux, le budget contribue au développement de l'économie, mais dans une mesure extrêmement faible en comparaison de l'effort fourni par l'économie elle-même.

En U.R.S.S., la situation est renversée, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-après (prévisions

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

en milliards de roubles - l'exécution ne nous est connue que pour 1956) :

Financement de l'économie

	Total	Budget	Res-sources propres	Part de l'Etat
1952	265,0	180,4	84,6	68 %
1953	290,5	192,5	98,0	66 %
1954	326,7	216,3	110,4	66 %
1955	335,3	222,4	112,9	66 %
1956 :				
Prévu	346,9	237,2	109,7	68 %
Exécuté ...	349,5	244,5	105,0	70 %
1957 :				
Prévu	375,7	244,1	131,6	65 %

L'Etat fournit donc les deux tiers des fonds destinés à l'économie nationale. Le Kremlin préférerait évidemment que l'économie contribuât davantage à son propre financement, et les efforts qu'il déploie en ce sens sont connus. On peut supposer sans risquer de se tromper que les résultats (non publiés) ont été chaque année plus défavorables que les prévisions. Les résultats de 1956, les seuls jusqu'ici connus, l'attestent d'ailleurs. Les sommes versées dans l'économie se divisent, ainsi que nous le disions plus haut, en investissements et subventions (non productives, destinées à combler des trous). Examinons séparément l'origine des uns et des autres.

Provenance des investissements (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Budget	Ressources propres des entreprises	Part de l'Etat
1952	143,1	98,1	45,0	68 %
1953	156,1	106,7	49,4	68 %
1954	169,0	116,3	52,7	69 %
1955	167,2	109,3	57,9	65 %
1956	160,8	118,4	42,4	74 %
1957	178,6	129,4	49,2	73 %
Accroissement :				
de 1952 à 1957	25 %	32 %	9 %	
de 1952 à 1955	17 %	11 %	29 %	
de 1955 à 1957	7 %	19 %	— 15 %	

Après être restée étale de 1952 à 1954 et après avoir donné pour 1955 des espoirs d'amélioration (ainsi qu'il ressort des prévisions pour 1955) la situation s'est dégradée, dès 1955, sinon les prévisions pessimistes pour 1956 ne s'expliqueraient pas. Les prévisions pour 1957 ne sont guère plus optimistes. Il en ressort que l'Etat, en dépit de ses mesures d'assainissement, compte de moins en moins sur les ressources propres de l'économie pour les investissements : c'est lui-même qui doit fournir une part croissante des fonds nécessaires.

Le reste, non affecté aux investissements, des sommes versées dans l'économie se répartit dans les proportions suivantes :

(3) Nous en avons reproduit les passages essentiels dans notre étude du n° 156, pp. 17-18.

(4) Ce fut pratique courante dans les entreprises soviétiques en Autriche (U.S.I.A.) qui étaient entièrement délabrées au moment où les Soviétiques quittèrent le pays : on en avait converti la substance en bénéfices expédiés en U.R.S.S.

Provenance des subventions (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Budget	Ressources propres des entreprises	Part de l'Etat
1952	121,9	82,3	39,6	67 %
1953	134,4	75,8	58,6	56 %
1954	157,7	100,0	57,7	63 %
1955	168,1	113,1	55,0	67 %
1956	186,1	118,8	57,3	64 %
1957	197,1	114,7	82,4	58 %

Il ressort de ces chiffres que l'Etat *voudrait* (puisque ce sont des prévisions) se débarrasser au moins de l'obligation de couvrir des déficits proprement dits et d'assumer les charges d'amortissement et d'entretien, pour n'avoir à financer que les investissements. Les prévisions pour l'année en cours sont optimistes. Quand bien même elles seraient réalisées, il n'en resterait pas moins que c'est le budget qui doit combler le déficit de l'économie pour plus de moitié.

Examinons maintenant les mêmes totaux sous l'angle de leur destination, qui est double : investissements et subventions destinées à combler les déficits :

Financement de l'économie

	Total	Investis- sements	Subven- tions	Part des investis- sements
1952	265,0	143,1	121,9	54 %
1953	290,5	156,1	134,4	54 %
1954	326,7	169,0	157,7	52 %
1955	335,3	167,2	168,1	49,5 %
1956	346,9	160,8	186,1	46 %
1957	375,7	175,0	200,7	47 %

Accroissement :
de 1952 à 1957 42 % 22 % 64 %

Ce tableau fait ressortir une incontestable dégradation : depuis cinq ans, les sommes *prévues* (on ne sait rien quant à la réalisation) pour les investissements, ne se sont accrues que de 22 % alors que les fonds jetés dans le gouffre du déficit ont augmenté de 64 %. La part des investissements dans le total du financement de l'économie est tombée de 54 % à 47 % (46 % en 1956).

Financement budgétaire de l'économie (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Investis- sements	Subven- tions	Part des investis- sements
1952	180,4	98,1	82,3	54 %
1953	192,5	106,7	75,8	55 %
1954	216,3	116,3	100,0	54 %
1955	222,4	109,3	113,1	49 %
1956	237,2	118,4	118,8	50 %
1957	244,1	125,8	118,3	52 %

Accroissement :
de 1952 à 1957 35 % 28 % 44 %

Cette évolution est la même pour les deux sources qui alimentent le financement de l'économie nationale : Etat et fonds propres des entreprises. (Voir le tableau qui précède.)

On voit, à la lumière de ce tableau, que l'Etat s'efforce de réserver ses fonds autant que possible pour les investissements et de réagir contre la dégradation. Mais ce louable effort empêche les entreprises, forcées de couvrir de plus en plus elles-mêmes leurs déficits, de consacrer aux investissements autant que l'Etat leur demande. Cela ressort clairement du tableau ci-dessous :

Financement extrabudgétaire de l'économie (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Investis- sements	Subven- tions	Part des investis- sements
1952	84,6	45,0	39,6	53 %
1953	98,0	49,4	48,6	50 %
1954	110,4	52,7	57,7	48 %
1955	112,9	57,9	55,0	51 %
1956	109,7	42,4	67,3	39 %
1957	131,6	49,2	82,4	37 %

Accroissement :
de 1952 à 1957 56 % 9 % 108 %

On s'aperçoit que les ressources propres des entreprises servent dans une proportion croissante à boucher des trous et de moins en moins aux investissements. De 1952 à 1957, leur contribution aux investissements ne s'est accrue que de 9 % tandis que leur participation au colmatage des déficits a plus que doublé.

Comparons enfin les subventions de l'Etat avec les bénéfices des entreprises. Comme nous ne connaissons, quant aux subventions que les prévisions, force nous est de n'indiquer ci-dessous que les bénéfices escomptés — bien que les bénéfices réalisés soient connus. Cette comparaison donne ce qui suit (en milliards de roubles) :

	Bénéfices	Subventions budgét.	Excédent des bénéfices
1952	88,1	82,3	5,8
1953	111,5	75,8	35,7
1954	123,2	100,0	23,2
1955	143,3	113,1	30,2
1956	139,5	118,8	20,7
1957	156,9	118,3	38,6

En réalité, l'excédent des bénéfices sur les subventions est plus considérable, les bénéfices n'étant que ceux des entreprises étatisées tandis qu'une partie des subventions est versée aux kolkhozes. Toujours est-il qu'une fraction importante des bénéfices est purement fictive parce que due au fait que les entreprises, laissant à l'Etat le soin d'assurer leurs frais d'amortissement, d'entretien et de réparation, font apparaître ces sommes dans la rubrique des bénéfices. Ceux-ci sont, malgré ce tour de passe-passe, si modestes (que l'on veuille bien se reporter au tableau : *Provenance des investissements*) que la part du budget dans le financement des investissements s'accroît inexorablement.

Les bénéfiques

Les réflexions qui précèdent reposent essentiellement sur les prévisions; toutes les données relatives à l'exécution n'étant pas disponibles. En ce qui concerne le mouvement des bénéfiques, on connaît depuis peu les chiffres relatifs à l'exécution, ce qui permet de procéder à quelques comparaisons instructives. Rappelons que les bénéfiques — prévus ou réalisés — sont dans une très large mesure fictifs, ainsi que nous venons de le démontrer.

Bénéfiques du secteur étatique (En milliards de roubles)

	Prévus		Réalisés	
	Total	Part de l'Etat (b)	Total	Prélevés par l'Etat (a)
1951	76,8	47,2	74,7	47,8
1952	88,1	61,8	81,0	57,4
1953	111,5	80,7	89,8	70,3
1954	123,2	92,6	(b)	83,4
1955	143,3	117,6	123,7	102,8
1956	139,5	107,3	133,9	101,2
1957	156,9	116,0		

(a) Chiffre figurant aux rentrées budgétaires.

(b) Non disponible.

Pour bien interpréter ces chiffres absolus, il importe de confronter les prévisions avec les réalisations. Voici ce que cela donne :

Réalisations en pour cent des prévisions

	Bénéfices totaux	Prélevés par l'Etat
1951	97 %	101 %
1952	92 %	93 %
1953	80 %	87 %
1954	(?)	90 %
1955	86 %	87 %
1956	96 %	94 %

La dégradation est nette entre 1951 et 1954, année pour laquelle on ignore toujours l'exécution. La situation semble s'améliorer en 1955 et 1956, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est précisément en 1955 et 1956 qu'une fraction plus considérable des sommes versées dans l'économie nationale n'a servi qu'à boucher des trous.

	Financement de l'économie nationale		
	Investissements	Subventions	
(En milliards de roubles)			
1954	326,7	169,0	157,7
1956	346,9	160,8	186,1
Différence	+ 20,2	— 8,2	+ 28,4
En pourcent...	+ 6 %	— 5 %	+ 18 %

Si la réalisation s'est rapprochée des prévisions, c'est parce que l'accroissement des bénéfiques fut fictif dans une plus large mesure qu'au cours des années précédentes.

Le tableau ci-dessous compare l'accroissement prévu et l'accroissement réalisé :

Retard des réalisations sur les prévisions

	Bénéfices totaux Accroissement		Part de l'Etat Accroissement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
1951....	17 %	14 %	17 %	18 %
1952....	18 %	8 %	30 %	22 %
1953....	38 %	11 %	38 %	20 %
1954....	37 %	(?)	32 %	19 %
1955....	16 % (a)	0,4 % (a)	41 %	23 %
1956....	13 %	8 %	4 %	— 2 %
1957....	17 %	12 %		

(a) Par rapport aux prévisions de 1954, l'exécution n'ayant pas été communiquée.

Chaque année, l'accroissement réalisé est de beaucoup inférieur à l'accroissement prévu. La différence est moins sensible quant à la part prélevée par l'Etat, celui-ci ayant l'habitude de se servir le premier. Elle est évidemment d'autant plus importante pour la fraction des bénéfiques laissée à la disposition des entreprises.

**

L'analyse qu'on vient de lire explique pourquoi le nouveau plan quinquennal a dû être enterré. En proie à un gaspillage que les dirigeants combattent en vain parce qu'il est partie intégrante du système, l'économie soviétique ne parvient pas à dégager les capitaux additionnels qui auraient été indispensables à la réalisation des objectifs annoncés pour 1960 en janvier 1956. Le pillage extérieur étant devenu impossible et la pénurie de main-d'œuvre s'aggravant, le Kremlin doit proportionner ses objectifs à ses ressources fondantes.

LUCIEN LAURAT.

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL

Nous rappelons que le n° 168 d'EST & OUEST est entièrement consacré aux problèmes du communisme européen depuis la mort de Staline jusqu'aux révoltes de Poznan et de Hongrie.

Ce numéro spécial contient une analyse détaillée de la politique soviétique (intérieure et extérieure), ainsi que des études sur les différentes phases de l'activité des Partis communistes des démocraties populaires et des Partis communistes de Yougoslavie, de France et d'Italie.

Il est complété par le texte commenté du rapport secret de Khrouchtchev, par les seize documents remis aux congressistes en annexe de ce rapport, ainsi que par d'autres documents.

Des exemplaires de ce numéro spécial sont à la disposition des membres de notre Association. Le numéro de 160 pages : 600 francs.

Chronologie du monde communiste

Mars 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

4. Lettre du P.C. des Etats-Unis au Comité Central du P.C.F. en réponse à la lettre de J. Duclos (21 janvier) et aux salutations du C.C. du P.C.F. (9 février) : « Certaines de nos contributions passées à la vie américaine ont été limitées par une interprétation et une application doctrinaires et dogmatiques des principes justes du socialisme scientifique marxiste-léniniste, par une fréquente acceptation sans critique du point de vue des marxistes des autres pays, et souvent par le fait que nous n'étudions pas suffisamment les conditions de vie, les traditions démocratiques de notre pays... Les relations entre les partis ouvriers doivent être basées sur les principes du socialisme scientifique, sur l'internationalisme prolétarien... sur le fait que chaque parti communiste sert les intérêts nationaux supérieurs de son peuple, et par là les intérêts communs de l'humanité progressiste. Cela requiert l'égalité et l'indépendance des partis communistes dans la discussion mutuelle et la solution des problèmes communs, le droit et le devoir des communistes de participer à une critique fraternelle de la politique et de la pratique des communistes de tous les pays chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. »
10. Journée internationale des femmes.
11. La *Pravda* critique le discours prononcé le 26 février devant le Parlement Yougoslave par K. Popovitch, secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères : « On ne peut pas non plus passer sous silence cette partie du discours de Popovitch où, parlant des activités subversives des impérialistes contre le socialisme, il dit qu'au cours de la période qui a suivi la deuxième guerre mondiale « le stalinisme a fait plus de tort au socialisme que toutes les conspirations impérialistes ! » La fausse notion de stalinisme qu'on emploie en Yougoslavie a été inventée pour discréditer le système social soviétique et la cause même du socialisme. Elle n'a rien à voir avec les fautes commises par Staline et que le P.C. de l'U.R.S.S. a condamnées. Elle sert à réhabiliter les activités subversives des impérialistes... Il faut que les hommes d'Etat yougoslaves, s'efforcent eux aussi d'éliminer les différends au lieu de les approfondir et qu'ils fassent tout pour renforcer l'amitié et la collaboration de la Yougoslavie avec les pays du camp socialiste. »
14. BELGRADE : Arrivée d'une délégation de la C.G.T. française (Léon Mauvais, P. Le Brun, Madeleine Colin, Krasucki, Dedieu).
15. BUDAPEST : Article de Gomulka dans le *Nepszabadsag* : « Le peuple polonais a vécu la récente tragédie du peuple hongrois avec une profonde compassion au moment où la Hongrie populaire s'engageant à la réparation des erreurs du passé, les forces de la contre-révolution ont entrepris la tentative folle de renverser le régime socialiste. »
15. Le Comité exécutif de la F.S.M. appelle tous les syndicats à faire de la semaine du 7 au 14 avril une semaine d'action et de solidarité internationale, envers les travailleurs et le peuple d'Algérie.
18. HANOI : Entretiens entre délégations du P.C. tchécoslovaque (Siroky) et du parti des travailleurs du Viet-Nam. Les deux partis sont complètement d'accord sur l'appréciation de la situation et sur la nécessité de consolider l'unité internationale.
20. VARSOVIE : Entretiens (20-23) entre délégations du P.C. britannique (H. Pollitt, H. Gollan) et du P.O.P.U. Déclaration commune. Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a ouvert « de nouvelles perspectives pour la lutte pour la paix et le socialisme grâce à la critique des déformations issues du culte de la personnalité... Les rapports entre les partis communistes et ouvriers, ainsi qu'entre les
- pays socialistes doivent être fondés sur les principes d'égalité et de non-ingérence dans les affaires intérieures, de respect de la souveraineté nationale. Le P.C. britannique constate les progrès de la démocratie socialiste en Pologne après la 8^e réunion plénière du Comité Central et donne son plein appui au P.O.P.U., en vue de mettre fin aux erreurs du passé. »
20. Conversations (du 20 au 28) à Belgrade et Ljubliana entre une délégation du P.C.F. (F. Billoux, R. Guyot, W. Rochet, P. Villon et Jean Ooghe) et une délégation de la Ligue des communistes de Yougoslavie (E. Kardelj, P. Stambolitch, D. Radosabljevic, V. Vlakovitch et M. Neoritchich). La délégation française a également rencontré Tito. Déclaration commune : « Les deux délégations ont convenu que malgré les divergences en ce qui concerne l'interprétation des événements de Hongrie, il était et il est nécessaire, dans l'intérêt du peuple hongrois, du maintien de la paix et du socialisme de soutenir le gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan présidé par Kadar... Les délégations considèrent que leurs rapports (des deux partis) doivent se dérouler sur la base des principes d'égalité, de confiance mutuelle et de non-ingérence dans les affaires intérieures, sur la base d'une discussion et éventuellement d'une critique franche, de principe, empreinte de camaraderie, à partir des principes marxistes-léninistes. Les divergences qui existent sur certains problèmes ne doivent pas empêcher la réalisation d'une coopération normale et efficace. Des échanges de vues réguliers et des discussions dans l'esprit de camaraderie qui auraient lieu de temps à autre sur les problèmes intéressant les deux partis et sur les tâches qui se posent au mouvement ouvrier international ne peuvent que contribuer à une meilleure compréhension de la politique des deux partis. »
26. Signature à Pékin d'un traité d'amitié et de coopération et d'un accord culturel entre la Tchécoslovaquie (Siroky) et la Chine (Tchou En-lai).
20. MOSCOU : Conversations (20-29) entre délégations des gouvernements et des partis communistes hongrois (Kadar, I. Dobi, président de la République, Horvath, ministre des Affaires étrangères, Apro, ministre de l'Industrie, J. Kallaï, ministre de la Culture, Karoly Kiss, général Revez) et soviétiques. Déclaration commune des deux partis. A propos de la capitulation d'Imre Nagy devant les contre-révolutionnaires, la déclaration dénonce l'activité des fractions : « Comme le confirme l'expérience hongroise, l'existence de toute fraction au sein d'un parti marxiste-léniniste de la classe ouvrière, quand celui-ci est au pouvoir, a pour conséquence que les fractions qui luttent contre le parti se trouvent entraînées du côté de la contre-révolution et en deviennent l'instrument. » Le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti socialiste ouvrier hongrois fondent toute leur politique sur les principes marxistes-léninistes et sur l'internationalisme prolétarien. Aussi condamnent-ils des théories comme celle du « communisme national », aussi nuisibles à chaque pays socialiste en particulier qu'au camp du socialisme dans son ensemble.
27. A une réception du Kremlin, Kadar déclare que « le groupe Rakosi Geroë avait violé les règles léninistes de la direction du parti et du gouvernement », que « les résultats obtenus pendant onze ans sont sans commune mesure avec ces fautes », et que « la situation s'est aggravée par suite de l'attitude de trahison de Imre Nagy ». Boulganine a lui aussi stigmatisé l'activité de trahison de Nagy et décrit l'attitude de quelques dirigeants yougoslaves qui ont soutenu Nagy et lui ont permis de se réfugier à l'ambassade yougoslave. De tels faits ont aggravé les désaccords entre la Yougoslavie et les Etats socialistes.

27. Déclaration de la F.S.M. : « Les métallurgistes britanniques ont entrepris dans l'unité le plus grand mouvement de grève qu'ait connu la Grande-Bretagne depuis 1926... Ils montrent à tous les salariés la possibilité et la nécessité de s'unir sur le plan national et international, face au front commun du capital monopoliste international. »
29. SOFIA : Début des conversations entre délégations du P.C. roumain (Gheorgiu Dej, Chima Stoica) et du P.C. bulgare.
29. BELGRADE : Un porte-parole du secrétariat des Affaires étrangères a réaffirmé la position yougoslave sur les événements de Hongrie et il a estimé que les appréciations portées par les camarades Boulganine et Kadar à la réception du Kremlin étaient sans fondement. « Seuls, des efforts mutuels, sans chercher à imposer les positions réciproques, peuvent aboutir à des résultats positifs. »
30. BERLIN : Réunion du Conseil Mondial de la Paix.

U.R.S.S.

1. Moscou : Les *Izvestia* (prof. A. Pioutkowski) dénoncent les thèses de Vychinski en matière juridique. (Les aveux de l'accusé sont des preuves suffisantes. Le caractère et les opinions peuvent aider à déterminer la culpabilité. L'accusé doit établir son innocence.)
1. L'agence Tass dément l'existence en Syrie d'une base aérienne secrète qui aurait été entièrement construite par des ingénieurs et techniciens soviétiques.
3. Elections aux Soviets suprêmes des républiques fédérées, aux Soviets de district, d'arrondissement et de localité (plus de 1.500.000 sièges).
4. La *Pravda* (D. Zaslavski) traite Guy Mollet de « laquais plein d'hypocrisie et de lâcheté ».
5. Signature à Moscou d'un accord fixant les frontières polono-soviétiques dans la zone de la Baltique.
5. Les journaux de Berlin-Est rapportent les déclarations de Boulganine au professeur E. Correns, président du Front national d'Allemagne orientale : « Le gouvernement soviétique s'efforce d'établir de bonnes et amicales relations avec l'Allemagne occidentale. Actuellement, ces relations ne sont pas seulement anormales, elles sont hostiles. Le gouvernement soviétique ne porte pas de jugement pessimiste sur la réponse du chancelier Adenauer (du 28 février) qui contient des éléments positifs, comme par exemple la bonne volonté manifestée pour élargir les relations commerciales et pour établir une collaboration scientifique et technique »
8. D'après la *Vie du Parti*, de février 1957, les camps de rééducation par le travail auraient été supprimés et réorganisés en « colonies de travail » en automne 1956.
9. Dans la République de Russie, les listes uniques n'ont pas obtenu la majorité dans 134 circonscriptions (sur 32.000). Même cas dans 17 circonscriptions en Ukraine et 4 en Biélorussie. Dans 29 circonscriptions de Russie et 3 d'Ukraine, les élections ont été invalidées pour d'autres raisons.
6. Les autorités soviétiques protestent auprès du gouvernement suédois contre « l'action subversive des services de renseignements suédois contre l'U.R.S.S. depuis plusieurs années ».
18. Khrouchtchev déclare à M. Blataraka, président du Comité japonais de solidarité asiatique : « Le gouvernement soviétique n'arrêtera les essais d'armes nucléaires qu'après la conclusion d'un accord général avec les pays détenteurs de telles armes... Il n'y a pas de troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, en Albanie et en Bulgarie, et pourtant des régimes populaires s'y maintiennent et y prospèrent. »
20. Moscou : Début des conversations soviéto-hongroises (voir *Mouvement communiste international*).
21. OSLO : Lettre du maréchal Boulganine à M. Einar Gerhardsen, premier ministre de Norvège : « La Norvège courrait un grand danger en prêtant son

territoire à de grandes puissances agressives et en les laissant y organiser des bases militaires dirigées contre le peuple soviétique... »

27. Les *Izvestia* accusent « les militaristes finlandais » de vouloir ressusciter des « organisations fascistes » interdites en vertu du traité de paix finno-soviétique.
28. L'agence Tass diffuse une déclaration des cercles dirigeants de l'U.R.S.S. dénonçant les préparatifs d'une « nouvelle agression contre l'Égypte » et mettant en cause les « milieux extrémistes israéliens et français ».
28. Dans une allocution prononcée lors de la réception de la délégation hongroise au Kremlin (voir *Mouv. comm. intern.*) Boulganine a déclaré qu'« en acceptant la fourniture d'engins téléguidés américains, le gouvernement britannique avait pris une lourde responsabilité, en raison des conséquences qu'une telle politique pourrait avoir pour le peuple britannique ».
29. Moscou : Déclaration commune des partis (voir *Mouv. comm. intern.*) et des gouvernements soviétique et hongrois : « Les forces contre-révolutionnaires intérieures soutenues par les milieux dirigeants des puissances impérialistes, ont utilisé pour leur but subversif le désir des travailleurs hongrois de voir corriger les fautes et les erreurs commises par l'ancienne direction. L'aide fraternelle de l'Union soviétique a sauvé le peuple hongrois de la catastrophe... »
- Renforcement des échanges économiques : la Hongrie recevra surtout des matières premières ainsi que de l'équipement industriel ; elle exportera surtout des produits de son industrie. « Les deux pays continueront de collaborer à l'Institut unifié des recherches atomiques... La Hongrie mettra à la disposition de l'U.R.S.S. le minerai d'uranium qu'elle ne pourra pas utiliser elle-même. »
29. Lettre de Boulganine au gouvernement danois, attirant son attention sur les dangers qu'encourrait le Danemark du fait de l'installation sur son territoire de bases atomiques étrangères dirigées contre l'U.R.S.S.
30. Le P.C. et le gouvernement soviétique publient sous forme de thèses un programme de réorganisation de l'économie. La plupart des ministères industriels centraux seront supprimés et leurs fonctions réparties entre les Conseils économiques qui vont être créés dans les républiques de l'Union.

CHINE

5. PÉKIN : Première séance publique de la session plénière annuelle du Comité national de la Conférence consultative du peuple chinois (qui, créée en 1943 à Tchoung-King, comprend en majorité des sans-parti). Discours de Mao Tsé-Toung sur « les contradictions dans les rangs du peuple ». Rapport de Tchou En-lai : « Nous sommes disposés à régler par la négociation nos différends avec les États-Unis, mais résolus à sauvegarder notre souveraineté nationale et à libérer Tai-Nam. »
5. Le *Quotidien du Peuple* se prononce en faveur du contrôle des naissances.
7. M^{me} Li-Te-Tchouan, ministre de la Santé publique, réclame « une planification des naissances », sans laquelle la Chine populaire ne pourra pas se délivrer de la misère. L'avortement et la stérilisation volontaires pourront être désormais pratiqués sans restriction.
10. PÉKIN : Conversations entre délégations gouvernementales tchécoslovaque (conduite par Siroky) et chinoise (Tchou En-lai).
20. Fin de la session de la Conférence consultative du peuple chinois. La résolution finale reconnaît que l'U.R.S.S. est le centre du mouvement communiste international et déclare correcte la politique menée à l'égard des contre-révolutionnaires. Selon Mao Tsé-Toung, le nombre des victimes de la révolution ne dépasserait pas 725.000.
27. PÉKIN : Signature d'un traité d'amitié et de coopération culturelle sino-tchécoslovaque (Tchou En-lai - Siroky).

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU VIET-NAM

18. Entretiens entre délégations du P.C. tchécoslovaque et du Parti des Travailleurs du Viet-Nam. Déclaration commune (voir *Mouv. com. int.*).

POLOGNE

1. Troisième séance de la Diète. Adoption d'un nouveau règlement. Election de 19 commissions. Réunion des députés « sans parti » (50 présents sur 67) pour examiner leur participation aux commissions parlementaires.
3. D'après *Trybuna Ludu*, le P.O.P.U. comprenait en 1956 31,8 % d'ouvriers, 33,8 % d'employés et de fonctionnaires et 15,7 % de paysans.
4. Signature à Moscou d'un accord fixant les frontières polono-soviétiques dans le secteur de la Baltique (consécration des frontières fixées à Potsdam).
5. Une bande de l'organisation clandestine Wim qui sévissait depuis 1953 a été anéantie par la sécurité polonaise dans la région de Bialystok.
6. Conférence au ministère de l'Agriculture pour examiner les problèmes de l'exploitation des terres abandonnées lors de la dissolution des coopératives agricoles.
9. La Diète examine le budget et le plan économique pour 1957.
15. BUDAPEST : Article de Gomulka sur les événements de Hongrie (voir *Mouv. com. int.*).
- PARIS : Discours de S. Gajewski, ambassadeur de Pologne : « *Consciente de ses intérêts nationaux les plus profonds, la Pologne est liée à l'U.R.S.S. par une alliance d'amitié sincère. C'est l'U.R.S.S. qui, seule des grandes puissances, reconnaît et garantit nos frontières occidentales et se porte garante que les tragiques événements de septembre 39 ne se renouvelleront pas.* »
- *Trybuna Ludu* annonce le voyage en Egypte de représentants d'entreprises navales polonaises en vue de négocier la construction d'un chantier naval à Alexandrie.
16. Départ d'une délégation gouvernementale, conduite par Cyrankiewicz pour l'Inde, la Birmanie, le Cambodge, le Viet-Nam, la Chine populaire, la République populaire de Corée et la Mongolie.
17. A la Commission de la Justice, le ministre, M. Rybicki, fait un exposé sur les « *violations de la légalité au cours de la période stalinienne* ». 300 juges ont été alors destitués. 70 d'entre eux ont repris leurs fonctions.
22. La Diète abroge la loi du 18 décembre 1956 stipulant le paiement des arriérés de salaires dus aux ouvriers. La veille, Gomulka a justifié cette mesure en invoquant les difficultés économiques : les sommes qui auraient dû être payées aux ouvriers dépasseraient 8 milliards de zlotys. Certaines revendications ouvrières sont injustifiées.
23. Déclaration commune du P.O.P.U. et du P.C. britannique (voir *Mouv. com. int.*).
25. Moscou : Signature d'un accord soviéto-polonais sur le rapatriement en Pologne de tous ceux qui étaient ressortissants polonais le 17 septembre 1939, ainsi que leurs descendants et leurs conjoints. Le rapatriement se poursuivra jusqu'au 31 décembre 1958.
- Départ d'une délégation commerciale pour Le Caire.
- Ochab expose, à la Commission parlementaire compétente, les difficultés de l'agriculture polonaise.
27. Le gouvernement décide une réduction des effectifs de 44.500 hommes, la troisième en un an (au total 141.500). « *Cette réduction sera un nouvel apport à l'économie pacifique de notre pays, ce qui, dans une perspective plus lointaine, permettra de réaliser nos plans visant à élever le niveau de vie des citoyens.* »

HONGRIE

5. D'après *Nepszabadsag*, le Parti ouvrier hongrois compterait 200.000 membres.
- Le ministre de l'Intérieur annonce que les principaux organisateurs de la contre-révolution ont été arrêtés dans le département de Heves.
7. Le *Nepszabadsag* publie un article de Joseph Revai, ancien membre du bureau politique du P.C. et ancien ministre :
- « *...La contre-révolution hongroise comptait de sérieux alliés au sein même du parti ouvrier dirigeant le pays et un groupe organisé au sein du parti s'était chargé du rôle peu glorieux de promoteur de la restauration capitaliste et de la préparation idéologique et politique du renversement de la dictature du prolétariat.* »
- « *Le précurseur et le chef politique réel de la contre-révolution d'octobre fut Imre Nagy avec son groupe.* »
- « *Pour grandes que fussent les fautes commises par les camarades Rakosi et Geroë dans la politique économique, la violation de la démocratie au sein du Parti et de la légalité socialiste, ce ne sont ni Rakosi ni Geroë qui s'allièrent aux forces contre-révolutionnaires face à la dictature du prolétariat ; ce n'est pas eux qui préparèrent et organisèrent la lutte armée contre notre Etat de démocratie populaire ; ce n'est pas eux qui ont voulu arracher la Hongrie au camp socialiste et ce n'est pas eux qui ont appelé les troupes impérialistes à venir lutter en Hongrie contre l'Union Soviétique libératrice.* »
- Arrestations de cinq pasteurs protestants.
10. Un article de *Nepszabadsag* commente l'article de Revai :
- « *Le trouble idéologique ne commença pas le 4 novembre ni le 23 octobre, mais bien plus tôt, et c'est pourquoi je trouve que dans son article le camarade Revai, impute unilatéralement et injustement aux dirigeants et aux membres du parti socialiste ouvrier hongrois... ce trouble idéologique encore existant dans le mouvement ouvrier hongrois... Il est étrange qu'alors que tout le mouvement ouvrier international reconnaît que dans cette situation exceptionnellement difficile le Parti socialiste ouvrier a trouvé la bonne voie et que sur cette voie, il a déjà obtenu des résultats, le camarade Revai ne trouve que si peu de mots pour en parler.* »
15. Fête nationale hongroise. Les blindés soviétiques ont pris position dans la ville et des patrouilles circulent dans les rues. La population ne prend aucune part aux manifestations officielles.
- Article de Gomulka dans le *Nepszabadsag* : « *Le peuple polonais a vécu la récente tragédie du peuple hongrois avec une profonde compassion au moment où la Hongrie populaire s'engageait à la réparation des erreurs du passé, les forces de la contre-révolution ont entrepris la tentative folle de renverser le régime socialiste.* »
- 17-23. Entretiens à Moscou entre délégations hongroises et soviétiques (voir *Mouv. Com. Int.*).
23. A la demande des travailleurs, les syndicats réclament le rétablissement du stakhanovisme, ainsi que des décorations et primes aux travailleurs d'élite.
25. Un décret-loi rend aux autorités la faculté de placer en résidence forcée et sous contrôle policier les personnes qui ne peuvent être poursuivies en justice, mais dont la présence est indésirable dans les centres urbains.
29. Arrestation de Mgr. Joseph Petery, évêque de Vacz, de Mgr. Endrödy, évêque de l'abbaye cistercienne de Zirc et de Mgr. Zakar, ancien secrétaire du cardinal Mindszenty.

ALLEMAGNE ORIENTALE

1. Journée de l'armée nationale populaire.
5. EISENACH : Karl Schirdewan, membre du Bureau politique du S.E.D., annonce que des « *communistes loyaux* » seront envoyés en Allemagne fédérale pour y faire de la propagande. « *Le renforcement de la combattivité de nos milices ouvrières* »

est de la plus grande importance si nous voulons être capables de répliquer rapidement au cas où les impérialistes rejetteraient notre propagande pacifique au moyen de provocations d'ampleur plus ou moins grande.»

9. Condamnation à dix, quatre et deux ans de travaux forcés de Wolfgang Harich et de deux autres membres du même groupe contre-révolutionnaire, convaincus d'avoir préparé « le renversement du pouvoir ouvrier et paysan ».
12. BERLIN : Signature de l'accord sur le stationnement des troupes soviétiques en République démocratique allemande, entre le gouvernement de la R.D.A. (Dr Lothar Bolz et Stoph) et le gouvernement soviétique (A. Gromyko, M. Joukov).
Discours de Joukov : « La présence des troupes soviétiques en territoire allemand est dictée à l'heure actuelle par la nécessité de garantir la sécurité du camp socialiste tout entier. »

ROUMANIE

20. L'Assemblée nationale élit son nouveau Presidium (président : Dr Petru Groza) et le nouveau gouvernement (15 membres au lieu de 26. Président du Conseil : China Stoica; vice-présidents : Bodnarus, Constantinesco, Voituu et Barladeacu).
29. SOFJA : Entretiens de délégations des P.C. et des gouvernements roumains et bulgares.

TCHÉCOSLOVAQUIE

5. M. Dolansky, premier ministre adjoint, annonce que le gouvernement est obligé de réduire de 2.200 millions de couronnes les investissements prévus pour 1957, par suite de la pénurie de charbon et de difficultés éprouvées dans l'industrie chimique, la sidérurgie, la construction, l'agriculture et l'industrie des machines. Toutefois, les dépenses intéressant la défense nationale ne seront pas touchées, car elles ne peuvent être réduites « en ce moment ».
11. Arrivée à Prague d'une délégation parlementaire française, conduite par Achille Auban, président de la Commission de l'Aéronautique civile, et Daniel Mayer.
10. PÉKIN : Entretiens entre délégations tchécoslovaque (Siroky) et chinoise (Tchou En-lai).
18. HANOÏ : Entretiens entre délégation du P.C. tchécoslovaque (Siroky) et du Parti des Travailleurs du Viet-Nam. Déclaration commune (voir *Mouv. com. int.*).
27. PÉKIN : Signature d'un traité d'amitié et de coopération sino-tchécoslovaque.

BULGARIE

2. *Rabotnitchésko Délo*, organe central du P.C. bulgare, reproche violemment à la presse yougoslave de publier des informations « extrêmement tendancieuses » sur la situation en Bulgarie, le chômage, les rapports soviéto-bulgares.
4. La presse annonce que d'ici fin mai on trouvera du travail pour les 12.000 chefs de famille actuellement en chômage à Sofia. D'autres chômeurs devront être réadaptés et, d'employés, redevenir ouvriers.
7. Résolution du C.C. du P.C. bulgare sur les entretiens des délégations du gouvernement et du P.C. bulgare à Moscou.
9. Communiqué du ministère de l'Agriculture : l'U.R.S.S. accorde un nouveau crédit de 200 millions de roubles pour la construction d'une usine d'affinage du plomb et du zinc, et d'une usine à coke, et pour l'agrandissement des usines d'engrais azotés. Des plans ont été élaborés pour le développement de l'agriculture dans la période 1957-1970 en tenant compte des besoins de l'U.R.S.S.
11. Réunion jusqu'au 15 du Sobranié (parlement). A l'ordre du jour, le compte rendu des conversations en U.R.S.S. et en Albanie, le budget de 1957,

l'abrogation de la loi régissant l'Académie des Sciences, et les élections des juges de la Haute Cour.

22. Arrêté du C.C. du P.C. bulgare et du gouvernement sur « l'organisation du travail dans les fermes collectives, l'amélioration des prestations de services agronomiques et l'affermissement de la direction des fermes défaillantes ».
29. Débuts des entretiens, à Sofia, entre délégations du parti et du gouvernement roumain (Gheorgia Dej et Ch. Stoica) et bulgares.

ALBANIE

26. Moscou : La *Pravda* annonce qu'un complot en vue de renverser le gouvernement populaire d'Albanie avait été récemment découvert à Tirana. « Aux frontières nord et sud du pays, les patriotes ont aidé les gardes frontières à capturer un certain nombre d'espions et de saboteurs. »

YOUGOSLAVIE

11. Moscou : La *Pravda* critique le discours prononcé le 26 février par Popovitch (voir *Mouv. com. int.*).
14. Une délégation de la C.G.T. arrive à Belgrade (voir *Mouv. com. int.*).
15. Mort à Paris de Mosha Pijade.
19. BELGRADE : Conversations entre délégations du C.C. du P.C.F. et de la Ligue des Communistes yougoslaves. Déclaration commune le 26 mars (voir *Mouv. com. int.*).
26. Petar Stambolitch, membre du Comité exécutif du C.C. de la Ligue des Communistes yougoslaves, est élu président de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Pijade.

FRANCE

1. Saisie de l'*Humanité-Dimanche* (qui reproduisait en photocopie la page qui avait provoqué la saisie de l'*Humanité* du 26 février).
1. GENNEVILLIERS : Rendez-vous national (1^{er} et 3) de l'*Union des Jeunes Filles de France* (U.J.F.F.) qui adhère au Mouvement de la Jeunesse communiste. Secrétariat national : Mauricette Van Houtte, secrétaire générale, Hélène Luc, Blanchette Gillet, Mireille Andros.
2. Au terme de la « semaine d'action pour la paix en Algérie », Thorez publie dans l'*Humanité* un article où il reconnaît « la résignation d'un certain nombre d'ouvriers socialistes devant la guerre... Les communistes se doivent de dissiper le poison de l'idéologie impérialiste dans les couches des travailleurs où il a pu pénétrer. » Thorez reconnaît que « l'existence de liens historiques entre la France et l'Algérie est un fait, comme est un fait la présence d'un million d'Algériens d'origine française, dont l'immense majorité n'a rien à voir avec le colonialisme. »
4. Lettre du P.C. des Etats-Unis au P.C.F. (voir *Mouv. com. int.*).
10. Aux élections législatives partielles de l'Ain, le candidat communiste, Jules Blanchet, obtient au premier tour 23.339 voix sur 107.316 suffrages exprimés (21,7 %), et le 24, au second tour, 29.501 voix sur 112.265 suffrages exprimés (26,3 %) contre 36.158 voix sur 146.150 suffrages exprimés (24,6 %) le 2 janvier 1956.
10. Journée internationale des Femmes. Manifestation organisée par l'U.F.F.
11. L'*Humanité* annonce que la fédération Seine-Sud du P.C.F. a exclu Claude Roy pour un an le 23 février.
11. Arrivée à Prague d'une délégation parlementaire française, conduite par Achille Auban, président de la Commission de l'Aéronautique civile, et Daniel Mayer.
14. BELGRADE : Arrivée d'une délégation de la C.G.T. française (Léon Mauvais, Pierre Le Brun, Madeleine Colin, Krasucki, Dedieu).

15. I^{er} Congrès de l'Union des Etudiants communistes français (15-18). Premier Secrétaire : Claude Deydier; deuxième secrétaire : Jesu Ibarrola.

15. PARIS : Claude Marty, qui a refusé de répondre à l'appel pour ne pas servir sous les ordres du général Speidel, est arrêté.

19. BELGRADE : Entretiens (19-26) entre délégations du P.C.F. et de la Ligue des Communistes yougoslaves (voir *Mouv. com. int.*).

24. AUBOUÉ (Meurthe-et-Moselle) : Manifestation contre la nomination du général Speidel, organisée par le Comité de liaison de la Résistance et diverses personnalités.

ITALIE

10. CRÉMONE : Discours de Togliatti : « *Le Parti social-démocrate demande au P.S.I. de rompre toute forme d'unité avec les communistes dans les syndicats, dans les administrations communales, etc. Cela signifierait le triomphe des patrons et faire cadeau, dans la province de Crémone, de cinquante municipalités à la démocratie chrétienne... A l'origine de ce processus d'unification, il y a eu des contacts au sommet. Ces conditions ont-elles été posées alors ? Si oui, il faut le dire clairement.* »

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

7. Condamnation par la Cour Suprême de Karlsruhe, à deux ans de travaux forcés, d'un Allemand appartenant aux services de renseignements du général Gehlen pour espionnage au profit de l'U.R.S.S.

18. Lettre de Boulganine au Chancelier Adenauer, proposant l'ouverture de négociations en avril pour la normalisation des relations économiques entre l'Allemagne occidentale et l'U.R.S.S.

25. Dans une note répondant à la lettre du maréchal Boulganine, le chancelier Adenauer regrette le silence du chef du gouvernement soviétique sur les citoyens allemands retenus en U.R.S.S.

27. Arrestation du Dr V. Agartz, ancien directeur de l'Institut d'Etudes économiques du D.G.B., accusé d'avoir reçu des fonds d'Allemagne soviétique pour certaines de ses publications, et peut-être pour le P.C. allemand illégal.

AUTRICHE

28-31. VIENNE : XVII^e Congrès du Parti communiste autrichien. Seize partis communistes étrangers étaient représentés. Le congrès a insisté sur la « *nécessité d'affermir les liens traditionnels d'amitié avec l'Union soviétique, centre du mouvement communiste mondial et rempart de la paix.* »

ESPAGNE

2. Déclaration du Bureau politique du P.C. espagnol : « *Le Parti communiste n'épargnera pas les efforts pour préparer, avec les autres forces d'opposition, de nouvelles démonstrations politiques de caractère pacifique, qui prenant une ampleur nationale, pourront vaincre les dernières résistances de la Camarilla et ouvrir le chemin de la démocratie.* »

NORVÈGE

5. Dans la résolution adoptée à l'issue de son congrès, le P.C. norvégien s'affirme disposé à soutenir le Parti socialiste (actuellement au gouvernement) aux prochaines élections législatives « *afin d'assurer la plus large unité ouvrière possible.* »

GRÈCE

20. Le journal *Avghi*, organe de l'E.D.A., publie le compte rendu de la session plénière du C.C. du P.C. grec, qui s'est tenue à Prague en février. « *La tâche centrale du Parti est de contribuer à l'union de toutes les forces patriotiques pour imposer un changement démocratique et préserver la paix que la doctrine Eisenhower met en danger dans la Méditerranée orientale.* » Le C.C. a rétabli dans tous ses droits de membre de cet organisme le camarade Markos Vafiadès (= général Markos) qui en avait été écarté en violation des statuts du Parti, ainsi que le camarade Vatussianos. Zachariadès, déjà relevé de ses fonctions de secrétaire général et de membre du Bureau politique en mars 1956, en raison de ses fautes sectaires, du caractère aventureux de sa politique du temps de la lutte armée, et qui vient d'adopter des positions hostiles au parti et contraires à l'internationalisme prolétarien, est exclu du Parti.

Le nouveau Bureau politique comprend Apostolos Grosos, président du Comité central, Mitsos Partalidès, Kostas Koliannis, Markos Vafiadès, Léonidas Stringos, Kostas Theos et Petros Russos.

INDE

— Fin des élections. Le P.C. indien enlève 29 sièges (11 millions de voix, soit 10 %, contre 6 millions, 5,5 %, aux élections précédentes) sur 484, au Parlement central. A l'Assemblée de l'Etat de Kérala (Inde du Sud), le P.C. dispose de la majorité avec 60 députés.

24. Signature d'un accord culturel entre l'Inde et la Pologne, à l'occasion du voyage de M. Cyrankiewicz.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 150 Francs

PRÉSENTÉ
C.E.T. F.O.

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e)
L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 27514-457

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8°
Téléphone : EUROPE 47-08

La VIII^{ème} réunion plénière du C.C. du Parti Ouvrier Polonais Unifié

Varsovie 19-21 octobre 1956

L'ORGANE du Comité central du P.O.P.U. *Nowe Drogi* a publié, dans son n° 10 d'octobre 1956, en 250 pages, le compte rendu, pour une large partie, in extenso, des débats qui eurent lieu du 19 au 21 octobre, lors de la VIII^{ème} réunion plénière du Comité central du Parti. Cette publication est à peu près unique dans les annales du mouvement communiste mondial depuis vingt ans, ce qui lui confère déjà un intérêt particulier. Mais elle le doit surtout au fait que cette session se tint au plein de ce qu'on appelle « l'octobre polonais », et qu'elle en fut un des éléments essentiels. Faute de place, nous ne pouvons donner de ce document capital que de brefs extraits, ni les accompagner des notes explicatives habituelles. Il est vrai que le détail des événements demeure encore assez précis dans les mémoires.

L'arrivée de la délégation soviétique

19 octobre. Séance du matin. Edouard Ochab, premier secrétaire du Parti ouvrier polonais unifié, ouvre les débats.

Il déclare que « la situation qui s'est récemment créée au sein de la direction ne m'a pas permis de préparer à temps l'exposé sur les problèmes d'actualité » prévu à l'ordre du jour. Après avoir proposé la cooptation au Comité central des camarades Gomulka, Spychalski, Kliszko et Loga-Sowinski, il annonce l'arrivée à Varsovie de la délégation du P.C. de l'U.R.S.S. (1). Aussi propose-t-il au Comité central d'admettre les quatre camarades et d'interrompre aussitôt les débats pour permettre au Bureau politique de rencontrer les délégués soviétiques.

LA CAMARADE JAWORSKA. — Pour quelle raison devons-nous ajourner les débats jusqu'à ce soir ?

LE CAMARADE OCHAB. — Parce qu'il est nécessaire d'entreprendre des conversations avec la délégation du Presidium du P.C. de l'U.R.S.S. qui se trouve à Varsovie.

LA CAMARADE JAWORSKA. — Quelle sera la composition du Bureau qui entreprendra ces conversations ?

LE CAMARADE OCHAB. — Nous proposons que le Bureau politique le fasse dans sa composition actuelle, avec la participation du camarade Gomulka qui est présenté au poste de premier secrétaire de notre Parti. Y a-t-il d'autres propositions en ce qui concerne l'ordre du jour ?

LA CAMARADE JAWORSKA. — Je propose de passer à l'élection du nouveau Bureau avant d'ajourner les délibérations.

LA CAMARADE TATAREK. — Je propose que nous nous excusions auprès des camarades du P.C. de l'U.R.S.S. et que nous continuions les débats, du moins en ce qui concerne les élections, comme l'a suggéré la camarade Jaworska. Et c'est le nouveau Bureau qui entamera les conversations.

Ochab soumet la proposition au vote : 61 voix pour, 2 contre et 3 abstentions.

KOWALCZYK réclame l'admission au Comité central de W. Komar, récemment réhabilité. La proposition est acceptée à l'unanimité.

LE CAMARADE GRANAS. — Peut-on savoir l'objet des entretiens du Bureau politique avec la délégation soviétique ?

LE CAMARADE OCHAB. — Les relations polono-soviétiques.

Le président procède au vote sur la proposition relative aux entretiens du Bureau politique avec la délégation, laquelle est acceptée à l'unanimité, et ajourne la séance jusqu'à 18 heures.

Telle est la façon dont le compte rendu de *Nowe Drogi* présente cette séance. Tout donne à croire qu'il a été « arrangé » en vue de la publication. On sait que l'arrivée de la délégation soviétique prit le Comité central au dépourvu, alors qu'il était déjà au plein milieu des débats. La discussion qui suivit l'an-

(1) La délégation était composée de Khrouchtchev, Mikolaj, Molotov et Kaganovitch.

nonce de cette arrivée fut également bien plus vive. (N.D.R.)

19 octobre. Séance du soir.

LE CAMARADE OCHAB. — Camarades, je désire vous informer que les entretiens du Bureau politique avec la délégation soviétique se sont poursuivis pendant plusieurs heures dans une atmosphère sérieuse. Ces entretiens concernent les problèmes essentiels des relations entre nos deux pays et nos partis, ainsi que l'évolution de la situation en Pologne, qui suscite une profonde inquiétude chez nos camarades soviétiques.

(Étant donné la hâte des camarades soviétiques de rentrer chez eux, les conversations continuèrent dans la soirée. Par conséquent la réunion plénière est reportée au lendemain 11 heures. Pas d'opposition.)

Compte rendu des conversations

20 octobre. Première séance.

LE CAMARADE ALEXANDRE ZAWADZKI (membre du Bureau politique). — La raison de l'arrivée subite de la délégation — et dans la composition que vous savez — les camarades soviétiques nous l'ont expliquée par la profonde inquiétude causée au Présidium du P.C. de l'U.R.S.S. par la situation en Pologne. Ils nous ont dit qu'ils voudraient s'entretenir avec nous de l'évolution ultérieure de cette situation et connaître notre point de vue. C'est surtout le développement de toutes les formes de propagande antisoviétique qui éveille chez eux une inquiétude particulière ainsi que l'absence ou l'insuffisance de notre réaction (...). Parlant de la propagande contre l'Union soviétique, ils nous ont cité des extraits de nos différents journaux. Ils se sont également intéressés à la composition de la nouvelle direction de notre Parti, qui sera désignée par la VIII^e réunion plénière du Comité central. Ils ont remarqué que cette composition est connue partout, mais que nous n'en avions pas informé les camarades soviétiques, et cela malgré les relations qui nous unissent. Ils ont en général insisté sur l'insuffisance de contacts, sur le manque d'informations sincères, directes de notre direction au sujet de la situation en Pologne, de son évolution, etc.

« Quant à la composition de la nouvelle direction, je tiens à souligner que cette question a été dès le début discutée en tant qu'une affaire intérieure de notre Parti et de son Comité central.

« La discussion s'est déroulée dans une atmosphère de camaraderie, sur une base de principe, certes avec tempérament des deux côtés, mais sans doute avec la meilleure volonté...

« Nous nous sommes efforcés de tranquilliser les camarades soviétiques au sujet de nos intentions et de notre activité, de la situation intérieure chez nous et des relations réciproques entre la Pologne et l'Union soviétique. Nous avons également essayé de leur expliquer le véritable sens de la démocratisation qui se poursuit chez nous, son caractère irréversible. (...) Nous leur avons dit que la réunion plénière en fera sa principale préoccupation, afin que le Parti soit à la tête de ce mouvement, qu'il le dirige, plus que jusqu'à présent, conformément à notre idéologie et à notre politique.

« Nous avons été d'accord avec les camarades soviétiques pour reconnaître que les contacts entre nous sont insuffisants et que différentes questions peuvent aujourd'hui susciter leur inquiétude. Nous leur avons expliqué que les choses mauvaises ne sont chez nous que l'écumé

formée par la vague du grand processus créateur; ces insuffisances ou imperfections, nous serons en mesure de les supprimer, pour continuer la démocratisation, si nous parvenons, après cette réunion consacrée en particulier à ce problème, à rendre la direction du Parti plus adroite.

Les mouvements de troupes

LE CAMARADE STAREWICZ. — Hier, pendant que se poursuivaient les conversations difficiles et extrêmement sérieuses avec la délégation du P.C. de l'U.R.S.S., des mouvements de troupes eurent lieu dans notre pays en direction de Varsovie. Je n'en connais pas les détails, (...) mais d'après ce que je sais par les camarades chargés de l'ordre à l'intérieur du pays, il s'est agi d'une colonne de tanks qui se dirigeaient sur Varsovie ainsi que des mouvements des unités soviétiques sur notre frontière occidentale et, à l'intérieur, dans la région de Wrocław. Aussi, voudrais-je demander au camarade maréchal Rokossowski quel était le but de ces mouvements de troupes. Deuxièmement: en vertu de quelles décisions ont-ils été effectués? Est-ce que le Bureau politique, le gouvernement ou le ministère de la Défense nationale l'avaient ordonné? Et puis, en prenant une telle décision, a-t-on pensé aux conséquences politiques de ces mouvements qui provoqueraient l'inquiétude à Varsovie? (...)

LE CAMARADE OCHAB. — Le ministre de la Défense nationale, sur recommandation du Bureau politique, a été d'accord pour qu'il n'y ait aucun mouvement de troupes, à l'exception d'une petite unité utilisée dans un but particulier. Mais nous avons été informés que d'habitude dans cette période ont lieu certaines manœuvres (...). Je demande à la réunion si elle désire que cette question soit discutée? Le Bureau politique se prononce contre cette discussion.

LA CAMARADE WASILKOWSKA. — Je propose que le Bureau politique rende compte aux membres du Comité central des mouvements de troupes, car cette question est très largement commentée.

LE CAMARADE ROKOSSOWSKI. — Camarades, de même que toute entreprise a son plan, selon lequel elle travaille, de même l'armée procède à des travaux dans les régions militaires, dans les divisions et les brigades. Chaque commandant a son plan, suivant lequel il peut déplacer les troupes là où l'on fait des exercices.

« Il n'y a pas eu de manœuvres, cette année. Si elles avaient eu lieu, les mouvements de troupes auraient été beaucoup plus importants. L'armée n'a reçu aucun ordre de la part de la direction de cesser tout mouvement et si elle l'avait reçu, il lui aurait fallu plusieurs jours pour l'exécuter. Comme vous le savez, camarades, c'est la période où les troupes accomplissent des exercices tactiques (...). Nous l'avons fait tous les ans sans qu'il y ait jamais eu de réserves. Le Bureau politique est au courant d'une concentration partielle de certaines unités pour des fins spéciales. Cela fut décidé à la suite des expériences consécutives aux événements de Poznan. Quant au mouvement des troupes soviétiques — puisqu'il y avait des bruits au sujet d'un tel mouvement — le Bureau politique m'a demandé de l'expliquer. En effet, les troupes soviétiques ont avancé. Elles ont effectué les manœuvres d'automne sur un terrain où stationnent leurs unités. Ces troupes ont avancé en direction de Bydgoszcz et de Lodz. A la suite de quoi, je me suis adressé, sur demande du Bureau politique, au maréchal Koniev qui dirigeait ces exercices, afin que l'avance des unités du Nord vers

l'Est fût arrêtée et qu'elles regagnassent leurs bases. C'est tout ce que je sais. (...)

« Des soupçons ont surgi. Je ne veux pas entrer en détail, mais c'est injuste. La Pologne populaire est un pays indépendant, l'armée est dédiée au Parti et au gouvernement et elle ne fera rien — contrairement à ce qui résulte des allusions de certains camarades — sans l'ordre du gouvernement ou du Bureau politique. Nous n'avons aucun droit de soupçonner l'armée polonaise de pouvoir être utilisée contre le gouvernement ou contre le Parti. Nous n'avons pas de soldats qui en soient capables. Les soldats prêtent serment de fidélité au pouvoir populaire et au gouvernement de la République de Pologne et ils tiennent ce serment. Les événements de Poznan l'ont confirmé. L'armée n'entre en action que lorsqu'elle reçoit l'ordre du Parti et du gouvernement.

LE CAMARADE OCHAB. — Le Bureau politique a demandé une enquête sur cette affaire. Déjà hier, nous avons entendu les explications du ministre de la Défense nationale. Je propose que les membres du Comité central soient mis au courant de cette affaire dès qu'elle aura été définitivement éclaircie, mais qu'il appartienne au Bureau politique d'en tirer les conclusions et de leur donner la forme qu'il convient.

« Pas d'opposition.

« Dans ce cas, la motion est adoptée.

« Je donne la parole au camarade Gomulka. »

Le discours de Gomulka

Le président donne alors la parole à W. Gomulka (2) :

« Lorsqu'il y a sept ans j'avais pris la parole à la réunion plénière du Comité central du Parti ouvrier polonais unifié qui eut lieu au mois de novembre, il m'avait paru que je m'adressais pour la dernière fois aux membres du Comité central.

« Bien que depuis cette époque il ne se soit écoulé que sept ans, ou huit ans à partir de la réunion plénière du mois d'août, au cours de laquelle s'est effectué un tournant soudain dans la politique du Parti, ces années constituent toute une période historique hermétique. Je crois fermement que cette période appartient à un passé désormais révolu.

« De nombreux maux ont été enregistrés dans le courant de ces années. L'héritage que cette période a laissé au Parti, à la classe ouvrière et à la nation est, dans certains domaines de la vie plus que terrifiante.

« Il y a deux mois et demi, la septième réunion plénière du Comité central avait fait l'état des aspects positifs et négatifs de la période écoulée, il avait tracé les directives de l'action future. Malgré mon désir, je n'ai pu alors y prendre part.

« Nombreux avaient été ceux parmi vous qui avaient évoqué mon nom à cette réunion plénière et qui avaient envisagé les possibilités et la nécessité de mon retour aux travaux du Parti. Cela avait été subordonné à mon attitude à l'égard des résolutions qui avaient été prises à cette réunion plénière. C'est pourquoi j'estime de mon devoir de vous préciser mon point de vue quant à ces résolutions, comment je vois la réalité présente, et comment, à mon avis, il convient de former l'avenir.

« Je formule certaines réserves quant aux résolutions de la septième réunion plénière. Elles

concernent l'évaluation du passé et de la politique du Parti dans le domaine de l'agriculture.

« Par ailleurs, je considère que ces résolutions sont justes et qu'elles constituent de justes directives. Elles exigeront, au cours de leur réalisation, des précisions et des compléments. Certains problèmes, importants à l'heure actuelle, n'ont pas été soulevés dans ces résolutions. Certains pourront être résolus dès à présent, car ils sont mûrs, avec d'autres il faudra attendre qu'ils mûrissent dans les pensées et les conditions. Ce n'est guère le fait d'avoir voté et accepté ces résolutions qui doit être considéré comme le plus important, mais l'éventualité de leur entrée en vigueur.

« Mes réserves, s'il s'agit des résolutions de la VII^e Réunion plénière, englobent les questions économiques et politiques. Ces réserves concernent aussi bien l'évaluation elle-même que la responsabilité des hommes pour les fautes et déviations commises qui en découle. »

Gomulka se livre alors à une vive critique de la politique économique. Il ne conteste pas les résultats obtenus. Il accepte les chiffres fournis. Mais, si par exemple l'extraction de la houille est passée de 74 millions de tonnes en 1949 à 94,5 en 1955, il a fallu des heures supplémentaires (15,5 % du nombre d'heures global); la production par mineur est tombée de 1.323 kg à 1.163. On travaille le dimanche. L'emploi, dans certaines mines, de soldats et de prisonniers est devenu un système.

Mêmes critiques de la politique suivie en matière agricole, de 1949 à 1955, période durant laquelle il a été créé environ 10.000 coopératives de production qui réunissent environ 6 % des exploitations paysannes.

« En 1955, les exploitations individuelles exploitaient 78,8 % des terres cultivables, les coopératives qui partagent les revenus possédaient 8,6 % et les fermes d'Etat 12,6 % du total des terres cultivables de ces trois types d'exploitations. La production globale de ces exploitations, acceptée pour 100, est divisée, entre autres, de la manière suivante : les exploitations individuelles figurent pour 83,9 %, les coopératives de production avec les parcelles voisines des enclos figurent pour 7,7 % et les fermes d'Etat, y compris les exploitations auxiliaires des ouvriers agricoles pour 8,4 %.

« En ramenant la valeur de la production globale à un hectare de terre cultivable, nous obtenons le tableau suivant : les exploitations individuelles ont produit pour 621,1 zlotys, les coopératives pour 517,3 zlotys et les fermes d'Etat pour 393,7 zlotys en prix invariables.

Et cela, malgré l'aide préférentielle de l'Etat aux organisations collectives. « Je ne mentionne pas l'aspect politique de ce problème », ajoute Gomulka qui pourtant « formule des restrictions quant aux résolutions de la septième réunion plénière en ce qui concerne la politique agricole du Parti, définie au cours de la cinquième réunion plénière du Comité central ».

Poznan.

Gomulka évoqua ensuite « la leçon douloureuse » donnée au Parti et au gouvernement par les ouvriers de Poznan qui ont « recouru à l'arme de la grève et manifesté dans les rues au cours de ce sombre jeudi de juin ».

(2) La traduction intégrale du discours de Gomulka a paru dans *Documentation française. Notes et études documentaires*, 13 novembre 1956, n° 2-232. Nous n'en donnons ici que de brefs extraits.

« La tentative maladroite de présenter la douloureuse tragédie de Poznan comme une œuvre des agents impérialistes et des provocateurs a été, du point de vue politique, très naïve.

« Les agents et les provocateurs peuvent être et agir partout et toujours. Mais jamais et nulle part ils ne peuvent décider de l'attitude de la classe ouvrière. Si les agents et les provocateurs pouvaient inciter la classe ouvrière à agir, les ennemis de la Pologne populaire, les ennemis du socialisme auraient leur tâche largement facilitée, ils pourraient facilement atteindre leur but. Mais il n'en est pas ainsi.

« Il était un temps en Pologne où, effectivement, des forces hostiles au socialisme, souvent dirigées par des milieux étrangers, au service d'intérêts non polonais, possédaient un réseau d'organisation souterraine vastement développé. Il était un temps où le pouvoir populaire en Pologne était attaqué par les armes et où il se défendait par les armes. Un temps où les membres de notre Parti, des soldats et des fonctionnaires, périssaient par centaines et par milliers. C'étaient des temps durs dont les fumées n'ont à ce jour pas encore entièrement disparu des sentiments et des cœurs humains. C'étaient les premières années de l'établissement de la Pologne populaire. Mais en ces temps difficiles pour les pouvoirs populaires, aucune agence et aucune organisation clandestine, malgré les conditions favorables, n'ont réussi et n'ont pu pratiquer une brèche dans les rangs de la classe ouvrière et furent incapables de dominer, sur le plan politique, une quelconque partie de la classe ouvrière.

« Les causes de la tragédie de Poznan et du profond mécontentement de la classe ouvrière se trouvent chez nous, dans la direction du Parti, au gouvernement. Le feu couvait depuis plusieurs années. Le plan sexennal économique que l'on a prôné dans le passé avec beaucoup d'énergie comme étant une nouvelle étape d'un accroissement important du niveau de vie, a trompé les espoirs des larges masses des travailleurs. »

Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

Gomulka en vient, assez brusquement, aux effets du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., à la lutte contre « le culte de la personnalité » déclinée alors par les dirigeants soviétiques.

« Le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. nous a encouragé à amorcer un tournant dans la vie politique du pays. Un courant vivifiant et sain a animé les masses du Parti, la classe ouvrière et toute la communauté. Les gens ont commencé à redresser l'échine. Les esprits taciturnes, contraints, ont commencé à se débarrasser de l'atmosphère viciée de mensonges, de falsifications et de duplicité. Les discours stéréotypés qu'on entendait auparavant aux tribunes du Parti et aux tribunes publiques et qui figuraient dans les colonnes de la presse, ont commencé à être supplantés par des paroles constructives et vivantes. Parfois une fausse note s'est fait entendre. Mais ce n'est pas ce ton-là qui donnait l'orientation. La critique du passé s'est étendue largement. Les violations, les déformations et les erreurs ont été soumises à la critique qui n'a omis aucun domaine de la vie. On réclamait de partout, en premier lieu dans les réunions du Parti et dans des réunions générales dans les entreprises, des renseignements au sujet des sources d'où venait le mal, on demandait que des conséquences soient tirées à l'égard des principaux responsables des déviations de la vie économique et politique. En premier lieu les tra-

vailleurs demandaient avec insistance que toute la vérité, sans ambages ni réticences, leur soit dite. Ils attendaient cette vérité. Ils attendaient la réponse à des dizaines de questions qu'ils avaient posées en public aux réunions. »

Malheureusement, selon Gomulka, la direction du Parti n'osa pas aller aux masses, « leur dire toute la vérité sur la situation économique, sur les sources et causes des déformations dans la vie politique ». La preuve de son indécision est fournie par « l'ajournement, à plusieurs reprises, de la fixation de la date de la septième réunion plénière ».

Programme de réformes.

Gomulka aborde ensuite l'exposé des réformes qu'il préconise. Il faudra, dit-il, « apporter beaucoup de modifications à notre système de pouvoir populaire, dans le système d'organisation de notre industrie, dans les méthodes travail des organes de l'Etat et du Parti ».

« La question de la modification de la gestion industrielle revêt un caractère profondément structural. » *Mais, selon Gomulka qui évoque « le problème de la gestion autonome ouvrière », il ne faut pas aller trop vite dans cette voie nouvelle, alors que l'on ne connaît pas bien « les mérites du nouveau mécanisme ». Les organes dirigeants de l'économie doivent « aider l'initiative ouvrière et procéder à une certaine généralisation des formes proposées, là où cela est possible. Mais en pratique, si l'on veut travailler sur une plus large échelle, il faut avancer lentement ».*

C'est plutôt sur les « encouragements matériels » et « la liquidation de l'hypertrophie administrative » que Gomulka comptait pour produire plus et moins cher.

En matière agricole, Gomulka admet la dissolution des coopératives, envisage l'abolition des livraisons obligatoires (« phénomène caractérisant le temps de guerre; on aurait tort de considérer que cette forme de prestation des campagnes en faveur de l'Etat constitue un trait caractéristique et invariable de la structure socialiste »), préconise une transformation radicale de l'organisation des fermes d'Etat et du système de salaires des travailleurs agricoles, mais il persiste à penser que « le coopératisme de production dans les campagnes est nécessaire », non pour des raisons doctrinales, mais parce qu'il faut « éveiller parmi les paysans travailleurs le sentiment d'une profonde communauté sociale productive ».

Problèmes politiques.

Gomulka aborde enfin les problèmes politiques fondamentaux.

« Les premiers classiques du marxisme n'ont jamais considéré leur théorie comme une chose finie, affirme-t-il. Ils avaient toujours affirmé qu'elle devait se développer avec l'appui de l'expérience... »

« Ce qui est invariable dans le socialisme se réduit à la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Les voies qui mènent à ce but peuvent être et sont multiples. Elles dépendent des différentes circonstances du temps et du lieu. Le modèle du socialisme peut également différer. Il peut être du genre créé en Union soviétique. Il peut être formé de la manière que nous observons en Yougoslavie, et il peut être encore différent.

« L'Union soviétique a été le premier Etat au monde où une révolution socialiste a été accomplie.

« Du fait des immenses difficultés qui accompagnaient la transformation du régime de la Russie tsariste, arriéré sous tous les rapports, en un régime socialiste, dans le courant de la période où Staline dirigeait le parti, on a commencé à liquider d'une manière de plus en plus radicale les divergences d'opinions sur les questions que la vie courante posait, divergences qui, du vivant de Lénine, trouvaient une solution normale dans le sein du Parti. Au fur et à mesure que la discussion au sein du Parti était éliminée, le culte de la personnalité s'y substituait. Le choix de la voie menant au socialisme passait graduellement en U.R.S.S. des mains du Comité central entre les mains d'un groupe plus restreint de gens, pour devenir en fin de compte un monopole de Staline.

« Le culte de la personnalité, c'est un système de l'exercice du pouvoir, c'est une voie définie de la marche vers le socialisme allant de pair avec l'application de méthodes incompatibles avec l'humanisme socialiste, avec le sentiment socialiste de la liberté humaine, avec l'esprit socialiste de légalité. »

Quand, après la guerre, apparurent les démocraties populaires, les rapports entre elles et l'U.R.S.S. auraient dû être fondés « sur la confiance mutuelle et l'égalité des droits, sur l'aide et la critique amicales réciproques ».

« Malheureusement dans le passé il n'en pas toujours été ainsi dans les rapports entre nous et notre grand voisin et ami, l'Union soviétique. »

Le culte de la personnalité.

« On ne saurait ramener le culte de la personnalité à la seule personne de Staline. Le culte de la personnalité est un certain système qui dominait en U.R.S.S., qui a été greffé, ma foi, à tous les partis communistes, comme à de nombreux pays du camp du socialisme, dont à la Pologne.

« L'essence de ce système consistait en l'établissement d'une échelle hiérarchique de cultes de la personnalité. Chacun de ces cultes intéressait une certaine région définie où il s'exerçait. Dans le bloc des pays socialistes, au sommet de cette échelle hiérarchique des cultes, se tenait Staline. Devant lui courbaient le front tous ceux qui occupaient les échelons inférieurs de l'échelle. Ce n'étaient pas les seuls autres dirigeants du Parti communiste soviétique et de l'Union soviétique qui courbaient leur front, mais également les dirigeants des partis communistes et ouvriers du camp socialiste. Ces derniers, c'est-à-dire les premiers secrétaires des comités centraux des partis des différents pays, s'installaient sur le deuxième échelon de l'échelle du culte de la personnalité, s'enveloppaient en souverains de la robe de l'infailibilité et de la sagesse. Toutefois le culte de leur personne ne rayonnait que sur le terrain de leurs pays respectifs où ils occupaient le sommet de l'échelle des cultes locaux. On ne pourrait appeler ce culte que du nom d'une splendeur réfléchie, d'une lumière empruntée. Il brillait comme brille la lune. Néanmoins, sur le champ de son activité, il était omnipotent. Et c'est ainsi que, dans chaque pays, cette échelle des cultes descendait de haut en bas.

« Le titulaire du culte de la personnalité se connaissait en tout, savait tout, décidait tout, dirigeait tout, tranchait toutes les questions sur

le champ de ses activités. Il était le plus grand sage, indépendamment de ses connaissances, de ses aptitudes et de ses qualités personnelles.

« Dans le système du culte de la personnalité, le Parti, en tant qu'entité, ne pouvait agir indépendamment, qu'uniquement dans le cadre de sa subordination au culte dominant. Si quelqu'un s'avisait de dépasser ce cadre, il était menacé d'excommunication par ses co-camarades. Si l'affaire intéressait tout le Parti, celui-ci encourrait l'anathème des partis communistes restants.

« Est-ce que, dans de telles conditions, les rapports mutuels des partis et des Etats de démocratie populaire d'une part et du Parti communiste de l'Union soviétique et l'Union soviétique de l'autre, pouvaient s'établir sur des principes d'égalité? Il est clair que non. Cela était gêné par le système du culte de la personnalité, système organisé avec précision et écrasant toute pensée socialiste indépendante.

« Le système du culte de la personnalité façonnait les cerveaux humains. Il formait la façon de penser des militants de parti et des membres du Parti. Les uns croyaient et étaient persuadés que l'unique interprète infailible de l'enseignement marxiste et le seul homme qui le développe et l'enrichit comme il sied, qui indique la seule bonne voie vers le socialisme est Staline. Ainsi donc tout ce qui ne s'accorde pas avec ses pensées et avec ses directives doit forcément être nuisible, entraîner une dérogation au marxisme-léninisme, doit forcément être une hérésie. D'autres, qui avaient même des doutes à ce sujet, étaient à leur tour persuadés que toute tentative d'une énonciation publique de leurs pensées non seulement ne changera rien mais leur attirera encore de pénibles désagréments.

« D'autres encore étaient indifférents à tout, sauf à la politique susceptible de les installer sur un siège confortable ou de leur conserver ce siège... »

« Je ne voudrais pas m'étendre sur les tristes souvenirs du passé où régnait chez nous le culte de la personnalité.

« Ce système violait les principes de la démocratie et de la légalité. Sous ce système on brisait les caractères et les consciences humaines, on piétinait les gens, crachait sur leur honneur. La calomnie, le mensonge et la fausseté, et même des provocations servaient d'instruments à exercer le pouvoir.

« Chez nous également des faits tragiques se sont produits, des gens innocents ont été envoyés à la mort. De nombreux autres innocents ont été emprisonnés et quelquefois même, pendant de nombreuses années. Il y eut parmi eux également des communistes. Maintes personnes ont été soumises à des tortures bestiales. On avait semé la peur et la démoralisation. Sur le terrain du culte de la personnalité se développaient des phénomènes qui violaient et annihilait même le sens le plus profond du pouvoir populaire.

« Nous en avons fini avec ce système ou sommes sur le point d'en finir une fois pour toutes. Il convient d'exprimer une grande reconnaissance au XX^e Congrès du Parti communiste soviétique qui nous a aidés si admirablement à liquider ce système. »

Les remèdes.

« Le Parti, la classe ouvrière, la nation ont été profondément bouleversés par la pratique du culte de la personnalité. Le Parti a hésité à pren-

dre la tête du courant de démocratisation. D'où une confusion, dont ont profité pour reprendre leurs activités des éléments n'ayant rien de commun avec les aspirations la classe ouvrière et de la nation à la démocratisation.

« La voie de la démocratisation est, dans nos conditions, l'unique voie menant à la construction du meilleur type de socialisme; nous ne nous écarterons pas de cette voie et nous nous défendrons de toutes nos forces pour ne pas nous en laisser écarter. Mais nous ne permettrons également à personne de tirer profit du processus de démocratisation au détriment du socialisme. A la tête du processus de démocratisation se place notre Parti et ce n'est que lui qui, agissant en accord avec les autres partis du front national, pourra orienter ce processus de manière à ce qu'il conduise effectivement à une démocratisation des rapports dans tous les domaines de notre vie, en vue de renforcer les bases de notre régime et non de les affaiblir. Le Parti et toutes les personnes qui ont été les témoins des maux ayant existé dans le passé et qui souhaitent sincèrement supprimer toutes les séquelles d'un passé néfaste dans notre vie actuelle, afin de renforcer de cette façon les bases de notre régime, devraient résister résolument à toute insinuation et à toutes les mesures tendant à affaiblir notre amitié avec l'Union soviétique.

« Si, par le passé, tout n'avait pas été, à notre avis, comme il aurait fallu que cela fût entre notre Parti et le Parti soviétique et entre la Pologne et l'Union soviétique, aujourd'hui cela appartient à un passé à jamais révolu.

« Si dans tel ou tel autre domaine de notre vie il est des questions qui demandent encore à être réglées, il convient de le faire calmement et avec amitié. Car c'est là la conduite qui devrait, en effet, caractériser les rapports entre les partis et les pays du camp socialiste. Et si certains pensent que l'on peut réussir en Pologne à attiser des dispositions antisoviétiques, ils se trompent profondément. Nous ne permettrons pas de causer du tort aux intérêts vitaux de l'Etat polonais et à la cause de l'édification du socialisme en Pologne.

« Les rapports polono-soviétiques, basés sur des principes d'égalité et d'indépendance, donneront naissance, au sein de la nation polonaise, à de si profonds sentiments d'amitié à l'égard de l'Union soviétique, qu'aucune tentative de semer la méfiance à l'égard de l'Union soviétique ne pourra s'enraciner dans la nation polonaise. C'est notre Parti et, avec lui, la nation tout entière, qui veille, au premier rang, à ce que ces rapports soient respectés. »

Pour remplir éternellement les tâches qui sont les siennes. « le Parti doit être cohérent et unifié ». *Il faut mettre fin à certaines entorses faites aux principes.*

« En tête de ces principes il conviendrait de poser la question de l'élection des autorités du Parti, du caractère public de la vie partisane, le droit de garder ses points de vue, avec ce principe que les décisions de la majorité engagent tous les membres du Parti. »

Il faudra aussi établir une « séparation distincte des fonctions des organes du Parti et des organes de l'Etat, le rôle dirigeant du Parti devant rester assuré... Le Parti et ses organes ne gouvernent pas : ils dirigent seulement ».

« Le Parti a pris la mauvaise habitude de retirer tous les ouvriers tant soit peu actifs des entreprises qui les emploient, et de les faire travailler dans les services du Parti ou de l'Etat.

Cette pratique a fait beaucoup de mal. On dilatait les services du Parti qui, le système du travail étant ce qu'il était, se bureaucratisait ou prenait d'autres formes malsaines, tandis que l'entreprise, cette cellule politique et productive, si hautement importante, perdait ses meilleurs membres du Parti. »

Il faut au contraire que « l'énorme majorité des militants conscients et actifs » *reste* « avec les ouvriers dans les ateliers ».

Enfin, les différents échelons du Parti devront « assurer un contrôle approprié des organes du Parti, en commençant par les organes centraux ».

« Toutes ces tâches que nous envisageons de réaliser demandent du calme, de la réflexion et du temps. Même si on adoptait la meilleure conception possible d'une organisation nouvelle de notre industrie et les meilleurs formes de la démocratisation de notre vie, on ne saurait rien accomplir du jour au lendemain.

« On ne saurait ne pas remarquer que, ces derniers temps, les organes des pouvoirs publics, appelés à assurer l'ordre public, se sont également trouvés, dans une certaine mesure, désorientés. Toutes sortes d'écartés de la jeunesse délinquante se sont multipliés, sans toujours provoquer la réaction souhaitée chez la milice. Il faut de nouveau dire clairement et ouvertement à soi-même et à tous ceux que ceci concerne : les pouvoirs publics puniront tout vice au sein de leurs services, mais ils combattront et sont tenus de combattre toute violation de l'ordre public et de la tranquillité des citoyens. La milice devrait rencontrer du respect et de l'annui de la part de la communauté chaque fois qu'elle intervient dans l'intérêt de l'ordre public. On ne saurait tolérer sous aucune forme que l'uniforme du gardien de l'ordre public soit outragé par toutes sortes de vovous dont toute infraction au droit doit être sévèrement punie. »

Gomulka achève son discours en affirmant que la Diète doit être « l'organe le plus élevé du pouvoir de l'Etat. Elle devrait contrôler le travail du gouvernement et des organes d'Etat dans un large domaine... avoir droit de contrôle sur les accords commerciaux conclus avec d'autres pays... droit de sanction sur tous les accords conclus avec d'autres pays par le gouvernement et ratifiés par le Conseil d'Etat ». *Il devrait également appartenir* « à la Diète d'évaluer les travaux du gouvernement et l'entre dans ses compétences de tirer les conséquences à l'égard de gens qui ne s'acquittent pas de façon satisfaisante de leurs devoirs ».

Quant aux élections, elles « seront organisées sur la base d'un système électoral nouveau, qui permet aux gens de choisir et non seulement de voter. Les partis et les organisations sociales, groupés au sein du front national, présentent un programme électoral commun. Le candidat qui jouira de la plus grande confiance sera élu. Celui qui n'aura pas la large confiance des électeurs n'entrera pas au sein de la prochaine Diète ».

La conclusion du discours, c'est un appel à la jeunesse, un appel qui sonne un peu comme une menace.

« De notre jeunesse, en particulier de la jeunesse des écoles supérieures, nous avons le droit d'exiger que l'ardeur qui la caractérise dans sa recherche des moyens d'améliorer notre réalité présente, se limite au cadre des résolutions qui seront prises par la présente réunion plénière. On peut toujours beaucoup pardonner à la jeunesse, mais la vie ne pardonne à personne, pas même à la jeunesse, des mesures irréfléchies.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ardeur de nos jeunes camarades. Car ils occuperont après nous les postes du Parti et de l'Etat. Nous avons néanmoins le droit incontestable d'exiger qu'ils conjuguent leur enthousiasme et leur ferveur avec la sagesse du Parti.

« Le Parti devrait dire clairement à notre jeunesse : « Dans le vaste et important processus de démocratisation, marchez en tête, mais ne perdez pas de vue votre commandement qui est celui de toute la Pologne populaire : le Parti unifié des ouvriers de Pologne ».

Pire qu'avant la guerre

LE CAMARADE LÉON WUDZKI. — Camarades, c'est avec une profonde joie que la classe ouvrière accueille le retour à la vie publique du camarade Wieslaw (*pseudonyme de Gomulka*, N.D.L.T.); elle espère beaucoup de ce retour. Il s'agit de ne pas décevoir ces espoirs, ce qui n'est guère facile. Nous prenons la route sur laquelle nous avons accumulé d'énormes écueils. Nombre de camarades en rendent responsable le système. Or, ce sont les hommes qui créent les systèmes et ils peuvent à leur gré les modifier ou les abolir. (...) Hélas, les uns n'ont pu le faire, d'autres ne l'ont pas voulu. Ceux qui faisaient de l'opposition furent brisés et jetés en prison, qualifiés d'ennemis et de traîtres; ceux qui essayaient de se comporter en hommes furent évincés ou se retirèrent de leur propre gré. En tout état de cause, les uns comme les autres étaient en nombre insuffisant. La plupart se sont accommodés du système, se sont faits des nids chauds sur le sein opulent de *bériovchtchina* et suçaient à pleine bouche, s'enivraient du pouvoir et de tous les privilèges qu'il assurait. Aucun frein moral ne jouait plus. Cette majorité s'était exprimée, à la III^e réunion plénière en 1949, par la bouche du camarade Minc : « Nous sommes un Parti qui demeure, même si les hommes s'en vont, car les hommes disparaissent et le Parti reste, puisque les hommes se trompent et se brisent mais le Parti triomphe ». Un autre membre du Bureau politique, le camarade Jozviak, développa cette idée ainsi : « Est-ce que nous sommes pour le Parti ou bien le Parti est pour nous? Il n'y a qu'une seule réponse : c'est nous qui sommes pour le Parti ».

« (...) Il est bien affligeant que l'on doive expliquer aux membres du Bureau politique qu'un parti ne peut exister sans hommes et que c'est précisément, camarade Jozviak, le Parti qui est pour nous, c'est à lui de servir les hommes qui l'ont créé, quitte à disparaître après avoir accompli les tâches qui sont les siennes. Le système où nous avons établi le schéma : Parti, carte du Parti et, en dernier lieu, membre du Parti, c'est ce système-là qui nous a conduits aux résultats monstrueux où l'homme ne comptait plus. Tout membre du Parti fut obligé d'accepter ce schéma, sinon il n'existait plus; il fut forcé de renoncer à tous les sentiments humains, ou du moins ne jamais les extérioriser. Il lui était interdit de protester lorsque, au nom de ce schéma, on commettait les crimes les plus monstrueux.

« Dans le régime semi-fasciste d'avant-guerre, il nous était possible de toucher un ministre, Swietoslowski par exemple, qui pouvait intervenir pour obtenir la libération des hommes hostiles au régime, les communistes, tel le rédacteur de *Lewy Tor* (*La Voie de Gauche*), le camarade Bobowski. Je ne citerai pas tous les autres. Il y a ici, dans cette salle, un camarade qui avait bénéficié de l'aide de Swietoslowski, comme il y en a

beaucoup d'autres pour lesquels nous étions intervenus, et avec succès.

« Or, en 1950-1951, moi, membre du Presidium de la Commission de contrôle du Parti, je n'ai rien pu faire pour aider les camarades qui, je le savais fermement, étaient innocents. Lorsque mes dossiers eurent débordé de larmes et de souffrances humaines, je décidai de voir les secrétaires d'alors. J'ai essayé d'abord de toucher le camarade Zambrowski pour l'entretenir de quelques affaires de ce genre : que des hommes, pris dans la rue et relâchés, furent après sept jours d'instruction, inaptes à vivre. Il a fallu conduire ces hommes à Tworki (hôpital pour aliénés, près de Varsovie, N.D.L.T.). D'autres se cachaient à Tworki pour ne pas tomber aux mains de la Sécurité publique. Ils simulaient la folie. D'autres encore, des gens honnêtes, pris de panique, s'enfuyaient à l'étranger uniquement pour échapper à notre système.

« Tout d'abord, j'avais essayé de pénétrer chez le camarade Zambrowski pour lui soumettre quelques affaires. Cela a duré un mois. Ensuite, sa secrétaire m'a annoncé que le camarade Zambrowski demandait que je lui écrive au sujet de ma requête, car il n'avait pas le temps de me recevoir. J'ai riposté que je préférais écrire un roman. Quelque temps après, je me suis fait annoncer chez le camarade Bierut. La même chose : écrire. J'ai choisi une parmi les nombreuses affaires et je l'ai décrite en détail. Il s'agissait du camarade Dabrowski, ingénieur directeur de l'usine de montres à Pieszyce, condamné à sept ans de prison. Tout prouvait qu'il était innocent; le camarade Rutkowski, ici présent, en connaît bien tous les détails. J'ai attendu à être convoqué par le camarade Bierut. A défaut d'une convocation ce fut une lettre; une longue correspondance s'en est suivie qui a duré, je ne me rappelle plus combien de mois. Enfin je fus convoqué et... reçu par une des secrétaires.

« Je pouvais encore aller voir le camarade Berman. Je l'ai essayé une fois, mais sa secrétaire m'a regardé comme si je lui avais demandé un billet pour la lune. Plus tard, dans une autre affaire, j'ai frappé à sa porte, pendant un mois, en vain. C'était une méthode. C'est de telles méthodes que se composait tout le système.

« Le camarade Berman nous a fait ici son auto-critique. Il se justifie par l'absence de direction collective, par l'ignorance, par une surveillance insuffisante. Le camarade Berman a fait partie de la commission du Bureau politique pour les affaires de la sécurité, mais il ne savait rien de ce qui s'y passait. Toute la ville savait que l'on assassinait des hommes, qu'il y avait des cachots où pendant trois semaines des hommes restaient debout dans les excréments jusqu'à la cheville; toute la ville savait que Rozanski (haut fonctionnaire au ministère de la Sécurité publique sous Radkiewicz, N.D.L.T.) arrachait personnellement les ongles aux inculpés; toute la ville savait que des hommes, aspergés d'eau froide, restaient dehors, sous une température au-dessous de zéro. Le camarade Berman, membre de la commission pour les affaires de la sécurité n'en savait rien (...) Je vous demande, camarade Berman, qui donc devait le savoir? N'avez-vous pas été non plus au courant du traitement infligé à la camarade Anne Duracz, votre secrétaire, vous qui connaissez chacun de ses mouvements? Durant deux années, la famille de Théodore Duracz (célèbre avocat, défenseur, avant la guerre, des communistes, N.D.L.T.) suppliait le camarade Berman de la sortir de la prison. Mais le camarade Berman n'a rien pu faire pour elle. Il a pu pourtant,

comme nous l'avons appris de son auto-critique, limoger Rozanski, dignitaire de la Sécurité publique, qui appliquait aux prisonniers ses méthodes infernales, mais il n'a pas été capable d'aider Anne Duracz...

« Je me rappelle bien, camarade Berman, votre déclaration après le procès Rajk : vous avez dit que vous recherchiez ici nos Rajk. C'était à la réunion du Comité central qui se solidarisa avec les bourreaux de Rajk...

« Après le premier congrès du Parti socialiste polonais, réuni après la guerre, le camarade Wieslaw (Gomulka) a très bien exprimé que le nouveau Parti unifié devrait être la synthèse de tout ce qu'il y avait de mieux et de plus valeureux dans les traditions des deux partis. Il a dit que la lutte du Parti ouvrier pour la libération sociale et économique et la juste conception de l'indépendance nationale du Parti socialiste devaient faire cette synthèse.

« Or, le nouveau Parti a-t-il jamais mis en valeur le Parti socialiste? Les anciens socialistes furent éliminés de tous les postes de direction, la discrimination à leur égard battait son plein. C'est ainsi que fut évincé, parmi tant d'autres, Grzeczmarowski.

« Je connais Grzeczmarowski depuis trente-six ans. Il a passé onze ans de sa vie dans les prisons du tsar et cinq dans les camps hitlériens. Sans doute, appartenait-il à la droite du Parti socialiste, mais il a procuré du travail à plusieurs communistes (suivent sept noms) lorsqu'il était maire de la ville de Radom. Une camarade vient de dire ici que les ouvriers de Radom disent du mal de Grzeczmarowski. Pendant vingt ans, les ouvriers l'élirent à la municipalité socialiste de cette ville et pendant vingt ans il occupa le poste de maire. Faisons les élections à Radom et vous verrez qui sera élu, Grzeczmarowski ou vous, camarade Werblan! »

Le rôle de l'U.R.S.S.

LE CAMARADE B. RUMINSKI. — (...) Nous devons mettre au point explicitement notre attitude à l'égard du P.C. de l'U.R.S.S. et de l'Union soviétique.

« Le camarade Wieslaw (Gomulka) en a parlé d'une façon très nette. Il est évident, tout le monde le sait, que les camarades soviétiques ont commis dans le passé, jusqu'au XX^e Congrès, de nombreuses erreurs dans leurs relations avec les pays de démocratie populaire. Il se peut qu'il existe encore aujourd'hui des vestiges des vieilles habitudes. Mais tout cela ne nous autorise nullement à tolérer les manifestations dont nous avons été témoins hier (au moment où commençait notre réunion) et aujourd'hui même.

« Dans la campagne que certains camarades ont menée après la VII^e Réunion plénière (celle de juillet 1956, N.D.L.T.) le choix des moyens a été par trop facile. J'ai été moi-même surpris par les propos que m'ont tenus certains camarades. Ils m'ont dit que la Pologne ne peut pas être indépendante parce que l'Union soviétique ne le veut pas; que le camarade Nowak n'agit pas l'affaire juive tout seul, mais qu'il est dirigé par quelqu'un d'autre. (...) »

Le climat de la *beriovchtchina*

LE CAMARADE STANISLAS LAPOT. — Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la réhabilitation — telle qu'elle peut être réalisée dans la mesure des

possibilités humaines — nous devons jeter encore une fois le regard en arrière sur les conditions et sur le climat dans lesquels de telles anomalies et déformations ont été possibles. On a déjà dit qu'il y avait le culte de la personnalité et la *beriovchtchina* à la polonaise. Je voudrais rappeler à quel degré nous avons été intoxiqués par ce virus. Quelqu'un de ceux qui participaient aux délibérations du Comité central à cette époque a-t-il demandé les explications sur l'arrestation du camarade Gomulka? Non, personne. Pourquoi? Parce que nous étions soumis à une telle psychose que demander une explication signifiait : briser l'unité du Parti, manquer de confiance envers le Bureau politique, contrecarrer l'édification socialiste, proclamer une hérésie, une déviation, etc. Cela vaut la peine d'être évoqué car le Comité central doit tirer toutes les conséquences du passé tragique et abject. Nous sommes responsables d'avoir failli aux principes de la démocratie interne du Parti. Il faut le dire encore une fois, il faut tout faire pour que les méthodes pratiquées lors de la période du culte de la personnalité soient complètement extirpées et que la démocratie et la direction collective (collégiale) ne soient plus jamais violées. Ce sont les conditions indispensables dont dépend la démocratisation du Parti et du pays tout entier. (...)

« Je n'arrive pas à comprendre les hommes qui, il n'y a pas longtemps encore, étaient des zéloteurs les plus serviles et qui, aujourd'hui, se prononcent contre avec la même passion. Il y a un chaînon qui manque. On se demande si c'est bien sincère.

« (...) Quant aux responsabilités, lorsque je lis la déclaration du camarade Berman — du reste en retard de deux ans au moins — j'ai l'impression qu'il ne dit pas actuellement non plus toute la vérité. Je me rappelle que le camarade Berman disait souvent, à propos des autres : « il n'a pas suffisamment cuit dans le four de l'idéologie prolétarienne »; il prenait un grand plaisir à morigener les autres, et cela sans le scrupule ni la mesure qui devraient distinguer un communiste. Il était toujours très habile, très intelligent pour formuler « une généralisation idéologique » des conceptions et des attitudes qui diffèrent à peine des siennes. Il en appelait à l'autocritique, grondait ceux qui ne la faisaient pas, mais lui-même comment se comporte-t-il? La déclaration précitée, par laquelle le camarade Berman veut être quitte à l'égard du Parti, ne peut être considérée comme une autocritique d'un membre du Bureau politique, et cela pendant plusieurs années. C'est un secret de polichinelle qu'à cette époque il était l'éminence grise de la direction du Parti. La Sécurité, c'était lui; la culture, lui; l'idéologie, lui; les affaires étrangères, lui encore. Aussi avons-nous le droit d'exiger qu'il veuille bien dire au Parti toute la vérité et non, comme il s'efforce de le faire dans sa déclaration, prouver qu'il n'a pas commis toutes les fautes que lui attribuent, paraît-il, les camarades qui critiquent son activité. Par contre, nous apprenons que lui-même était soumis à la terreur du régime Béria. Pourquoi donc le camarade Berman, se sentant les mains liées, n'a-t-il pas demandé au Parti de le faire remplacer?

« Mais nous savons que le camarade Berman n'est pas aussi innocent qu'il veut nous le faire croire. Au contraire, il n'avait jamais de scrupule; il témoignait le plus grand acharnement partout où il fallait, comme on le disait alors, « battre idéologiquement et écraser ». Le camarade Berman est responsable, en premier lieu, de toutes les abjections commises à la Sécurité car

c'était lui qui surveillait cet organisme au nom du Parti; il est responsable d'avoir baillonné la culture et les arts, responsable de l'ensemble de la politique de cette période. (...)

« Pour terminer, je tiens à dire que je me prononce pour le cours nouveau, mais sans les anciens pilotes. Certains d'entre eux se sont déjà retirés, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas une garantie suffisante que le navire prendra le cours nouveau, à temps voulu et sans pertes. Aussi est-il difficile de comprendre que ce cours nouveau puisse être dirigé également par le camarade Zambrowski. J'ai des doutes à ce sujet, puisque le camarade Zambrowski préconisait autrefois la politique agraire que nous voulons, n'est-ce pas, changer. Il appartient aux plus anciens membres du Bureau politique, dont il fait partie depuis longtemps et sans interruption; il en faisait partie durant la période du culte de la personnalité et de la *bériovchtchina*, avec laquelle nous rompons maintenant.

Le plaidoyer de Berman

LE CAMARADE JACOB BERMAN. — Je voudrais compléter la déclaration que j'ai déjà faite au sujet des erreurs commises par moi, de leur caractère et des conditions dans lesquelles elles avaient surgi (...).

« A quel moment apparaît un conflit politique au sein de notre direction? En 1947, à la suite de la création du Bureau d'information. Ce différend prend une intensité dramatique en 1948. (...) A quel moment les différends politiques dégénèrent-ils en une psychose de complots? Cela se produit en liaison avec le conflit yougoslave, avec le procès Rajk et à la suite de l'envenimement de la situation internationale, dans les années 1949-1950. C'est alors, sous l'influence destructrice de la *bériovchtchina*, que le cours des événements dégénère.

« Pourquoi ces affaires ont-elles été si difficiles à démêler chez nous? Pourquoi furent-elles si embrouillées?

Il y a à cela plusieurs raisons. La monstrueuse, l'étouffante *bériovchtchina* a lourdement pesé sur le cours des événements. C'est elle qui conduisit à la cynique falsification des faits, aux aveux forcés, aux méthodes abjectes d'instruction, aux tortures morales et physiques. Ce qui compliquait la compréhension des faits c'était que des mensonges perfides s'em mêlaient à une fantaisie morbide, aux grains de vérité, et à des présomptions qui reflétaient la lutte de classes, réelle dans la période précédente, et l'activité ennemie. Cela concerne en particulier l'affaire de Lechowicz et de Jaroszewicz. Il y avait aussi un contrôle, insuffisant, le fonctionnement défectueux de la commission pour les affaires de la Sécurité publique, résultats de l'absence de direction collégiale au Bureau politique et au Comité central et du style de travail de toute cette période; ce que j'ai déjà décrit dans ma déclaration.

« L'affaire la plus compliquée fut celle de Lechowicz et Jaroszewicz (ministre et vice-ministre du Ravitaillement, en 1948, arrêtés la même année sous l'inculpation d'espionnage, condamnés, en 1955, à quinze ans de prison, récemment réhabilités, N.D.L.T.). Elle s'étayait sur des documents irréfutables d'archives prouvant l'activité au 2^e Bureau, avant la guerre, des accusés, ainsi que leurs rapports avec des centres ennemis pendant l'occupation. D'autre part, elle se rattachait traquiquement aux camarades liés avec le service des

renseignements de la Garde et de l'Armée populaires (*organisations communistes de résistance*, N.D.L.T.).

« Les procès-verbaux qui nous parvenaient de l'instruction de cette affaire, en 1949, laissaient subsister des doutes; aussi demandai-je à la commission du Bureau politique un contrôle plus approfondi. Comme cela n'a pas donné non plus de meilleurs résultats, je proposai d'enregistrer directement l'instruction sur une bande. Après l'avoir écoutée, nous avons conclu que l'instruction était menée d'une façon défectueuse. Je proposai donc de soustraire cette affaire à Rozanski et de créer une commission spéciale qui procéderait à une analyse minutieuse de l'instruction. Cette commission, présidée par le camarade Mazur, fut chargée de cette affaire en 1950. Toutefois, elle n'a pas réussi à connaître des abus les plus flagrants, ni l'emploi des méthodes inadmissibles, lesquels furent entièrement dévoilés quelques années plus tard.

« D'après les procès-verbaux de cette affaire qui nous parvinrent de 1951 à 1952, le rôle de plusieurs personnes apparaissait confus et l'emploi des méthodes interdites fut dissimulé à la direction.

« L'affaire Field eut lieu dans l'atmosphère qui régnait au cours de toute la période commencée par le procès Rajk, en septembre 1949, à travers celui de Slansky, en novembre 1952, jusqu'aux événements ultérieurs. Les méthodes appliquées par Rozanski furent connues plus tard, lorsque certaines personnes, injustement inculpées, se trouvèrent en liberté.

« L'affaire de Tatar, et d'autres, fut provoquée à l'instigation du ministère de la Sécurité publique à la suite des présomptions, soupçons et du matériel qui, dans l'atmosphère de 1949, exigeaient une vérification. Peu après, elle fut reprise par l'Information militaire (le 2^e Bureau de l'Armée, N.D.L.T.) qui, à l'aide des méthodes les plus perfides et les plus brutales, monta tout un complot. C'est en vertu de ces documents trompeurs et des insinuations que fut arrêté, en mai 1950, le camarade Spychalski et, en 1951 — à la suite des dépositions faites dans une affaire en cours — le camarade Gomulka.

« Lors de mes entretiens avec le camarade Bierut, je me suis fermement opposé aux conclusions du procureur, relatives à quelques verdicts de mort rendus dans l'affaire de Tatar, n'ayant pas eu confiance, en dépit de la psychose d'alors, en plusieurs griefs d'accusation.

« Longtemps, je me suis opposé à l'arrestation du camarade Spychalski. Dans ce cas, la pression de la *bériovchtchina* fut particulièrement brutale. Au cours de l'instruction de cette affaire, je me suis résolument prononcé contre toutes tentatives d'inclure le camarade Spychalski au prétendu complot de Tatar. J'exigeai des faits concrets. J'ai résisté à plusieurs reprises aux exigences et aux pressions de Skoulbachewski et Vosniesski (qui furent plus tard punis en Union soviétique) pour confier l'affaire Spychalski à l'Information militaire. Je me suis à cette occasion exposé à des suspicions non équivoques et à des menaces, puisque, dans le passé, j'avais collaboré étroitement avec le camarade Spychalski. J'ai maintenu fermement ma position dans les conversations avec le camarade Bierut. Quelles méthodes eût connu le camarade Spychalski, si l'instruction avait été menée par l'Information, il n'est pas difficile de le deviner: il y a l'exemple du camarade Kuropieska, qui, comme on le sait, fut condamné à mort.

« Nous avons rejeté plusieurs projets d'acte d'accusation contre le camarade Spychalski, celui notamment de 1952, car ils étaient artificiels et excessifs. Pendant tout ce temps, je n'ai pas ménagé mes efforts pour connaître la vérité et éviter une lourde faute.

« J'étais toujours opposé à l'arrestation du camarade Gomulka. Celle-ci se produisit à la suite des dépositions provocatrices au procès de Tatar. Je me trouvais alors à l'hôpital, après une grave opération. De même, au cours de l'instruction, je n'ai jamais cru que le camarade Gomulka eût participé à un complot; je demandai que des faits concrets fussent établis.

« Comme on le sait, Bériia voulut monter un procès; ses pressions dataient de longtemps et n'avaient pas de cesse. Les premières tentatives avaient été faites lors du procès Rajk, en 1949. On le fit d'une manière brutale et provocatrice au procès Slansky, où l'on invita, dans un but non équivoque, des représentants de notre Parti. C'est à cela que visaient les stupides dépositions qui rattachaient le camarade Gomulka à une diversion imaginaire de Zilliacus et d'autres. C'était fin 1952.

« Dans l'affaire Komar, Leder et d'autres camarades, je n'ai pas cru dès le début aux reproches formulés contre eux. Je me rappelle « les révélations » fournies dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1953 par l'Information, lesquelles, à l'aide des méthodes les plus abjectes, portaient des accusations contre plusieurs membres du Bureau et du Comité central.

« Profondément convaincu qu'il y avait dans cette affaire provocation et que l'instruction avait été menée par des méthodes inadmissibles, je contribuai à créer une commission spéciale, présidée par le camarade Ochab, en vue d'accélérer la recherche de la vérité. Cela se passait dans des conditions extrêmement difficiles. Nous oublions pas que le 10 janvier 1953 fut publié le communiqué sur les médecins.

« Je dois dire quelques mots de ma situation au cours des années 1949-1953, lorsque Bériia eut conçu contre moi des soupçons d'espionnage me reprochant d'avoir été en rapports avec Noël Field.

« Noël Field, lors de son séjour en Pologne en 1948, m'avait demandé une entrevue; je l'ai refusée ne le connaissant pas. Par l'intermédiaire de la camarade Anne Duracz, qui travaillait à mon secrétariat, il me remit une lettre. Field avait connu la camarade Duracz à Paris, en 1945, où elle s'était trouvée après sa libération d'un camp et où elle bénéficia de l'aide des différentes organisations humanitaires dont il faisait partie. La camarade Duracz considérait Field comme un homme honnête, dévoué à l'idéal et c'est ainsi qu'elle me présenta son affaire. Dans sa lettre, Field me demandait de mettre au clair, éventuellement de rectifier les reproches qui lui étaient faits et de reconnaître ses mérites pour le mouvement antifasciste au cours des années antérieures. Je n'ai pu, bien entendu, rien faire pour lui.

« En 1949, Field qui, au procès de Rajk, était considéré comme le principal espion américain, fit état dans ses dépositions à Budapest de la lettre qu'il m'avait adressée; il reconnut avoir connu Anne Duracz en 1945. Bériia et Staline furent mis au courant; à partir de ce moment, je fus l'objet de terribles attaques et d'accusations d'espionnage.

« Au sujet d'Anne Duracz, il y eut l'ingérence directe de Staline. Je me suis jusqu'à la fin opposé

à l'arrestation, ayant été profondément convaincu de son innocence, sans connaître encore toute la vérité sur Field. Le camarade Bierut me défendait alors avec dévouement des reproches d'espionnage, et cela pendant plusieurs années, les pressions ayant été constamment renouvelées. Les camarades Ruminski et Lapot peuvent avoir des doutes, mais nous savons bien quel fut le sort de tous ceux qui, en 1949 et dans les années suivantes, furent soupçonnés d'avoir été en contact avec Field. Il n'y a aucun doute que si le camarade Bierut ne m'avait pas alors défendu aussi fermement, j'aurais pu, aujourd'hui, tout au plus être exhumé.

« Il est évident que tout cela pesa sur mon travail. J'ai demandé à plusieurs reprises la possibilité de me retirer des affaires de la sécurité et de celles du ministère des Affaires étrangères; j'évitais dans cette période des contacts avec des gens, j'évitais de me montrer en public, ce que de nombreux camarades n'ignorent point.

« Comme je viens de l'affirmer, toutes ces affaires pénibles avaient lieu dans les conditions d'une pression incessante de la part de la bériovchtchina, pression exercée tant sur les chaînons supérieurs du pouvoir que sur l'Information militaire, jusqu'à l'opinion publique, et organisée sur une vaste échelle, à travers les procès de Budapest, de Sofia et de Prague.

« Pour évoquer l'atmosphère de cette période, je ne citerai que quelques cas témoignant de la violence de cette pression, à laquelle il fallait résister. C'est ainsi que le camarade Bierut reçut de Bériia une longue élucubration au sujet du camarade Daniszewski (historien officiel du Parti, directeur des Archives du P.O.P.U., N.D.L.T.) que l'on voulait inculper dans l'affaire Kostov, à la suite de dépositions provocatrices, en l'accusant d'espionnage et de trahison, reproches stupides et iniques. Puis, on nous fit parvenir des documents relatifs à la camarade Feder l'accusant d'avoir été un des chefs de l'Organisation militaire polonaise (P.O.W.), en 1919, et exigeant son arrestation. Nous repoussâmes ces reproches insensés.

« Il y eut nombre d'autres affaires du même genre que je ne citerai pas. Le désespoir au cœur, nous nous opposions dans la mesure du possible à ce cauchemar.

« Mais je ne voudrais guère estomper l'influence d'un autre facteur. En effet, moi-même je subissais en partie la psychose des suspicions, des différents complexes dans les affaires précitées, celle de Tatar, par exemple, cédant à la suggestion des documents provocateurs.

« Il ne faut pas non plus perdre de vue les actes de dégénérescence et de dépravation morale qui s'accomplissaient dans certains services de la sécurité.

« Quelle était ma ligne de conduite? Celle qui consistait à faire les plus grands efforts pour vérifier les griefs et pour connaître la vérité. Deuxièmement : à rejeter résolument les conclusions et les décisions irréversibles, criminelles, irréparables, quitte à faire tergiverser l'affaire. C'est ainsi que se déroulait la lutte pour les camarades Spychalski et Komar, c'est ainsi que l'on repoussait toute possibilité d'intenter un procès artificiel, de provocation contre le camarade Gomulka.

« On peut me reprocher que c'était là un comportement de demi-mesures. Sans doute. Mais dans la période de la bériovchtchina effrénée et du culte prédominant de Staline, y avait-il un autre moyen de sauver les vies humaines?

« A présent, je voudrais souligner où résident mes principales fautes.

« Premièrement : dans un contrôle insuffisant, dans une confiance excessive à l'égard de la Sécurité et de l'équipe de conseillers, dont certains étaient de vieux camarades que je connaissais depuis mon enfance. C'est pourquoi des choses abjectes pouvaient se passer sous mon nez et je les ignorais. C'est pourquoi j'acceptais les conclusions issues de données insuffisantes. Cette amère et douloureuse expérience exige que de telles choses ne se répètent plus jamais.

« Ma seconde faute, je la vois dans le manque de fermeté et de force dans les affaires pendantes que l'on put régler en 1954-1955.

« Pourquoi il en fut ainsi? En raison des complexes, des inhibitions, d'une fausse crainte d'ébranler l'autorité des pouvoirs publics dans la situation d'alors qui fut celle d'une lutte aiguë. Tout cela provoqua des conflits tragiques pour moi-même. Je vivais sous le poids d'une double angoisse, sans parler du cauchemar des suspicions d'espionnage qui m'a poursuivi pendant les cinq longues années. Mais les doutes surgissaient en moi-même : est-ce que j'agis justement dans chaque cas qui, dans une mesure quelconque, peut peser sur la destinée d'un homme? Est-ce que ma solution est bien la meilleure, dans ces circonstances complexes et si enchevêtrées pour le Parti?

« Je voudrais parler d'une question délicate mais essentielle, celle de nos relations avec l'U.R.S.S., des expériences soviétiques dont nous bénéficions.

« Premièrement : nous avons souvent, très souvent, calqué directement les modèles et les canons soviétiques. Moi-même j'étais également enclin à transporter chez nous, sans esprit critique, les expériences soviétiques des différents domaines sans les soumettre à une analyse concrète...

« Deuxièmement : le problème des rapports entre notre Parti et le P.C. de l'U.R.S.S., de la souveraineté et de la solidarité internationale, problème très compliqué, bilatéral, concret que l'on ne peut régler par des formules générales, mais uniquement dans la pratique de tous les jours.

« Nous savons qu'au cours de la période stalinienne, ces rapports ont été souvent établis d'une manière anormale, déformée; mais la force du socialisme est si grande qu'en dépit d'une mauvaise pratique et de graves fautes, les résultats des douze années de nos relations avec l'U.R.S.S. constituent dans l'ensemble une valeur inestimable pour notre Parti et pour le pays. C'est grâce à eux que la Pologne a acquis sa nouvelle forme et qu'elle a pu faire un grand bond historique.

« Je n'évoquerai à ce propos que deux affaires, celle de la création, en septembre 1947, du Bureau d'information et la décision de celui-ci, de juin 1948, relative à la collectivisation. Nous n'avions pas partagé le point de vue des camarades soviétiques au sujet du Bureau d'information; nous avons défendu notre position. Je me rappelle que Jdanov m'a sévèrement critiqué. Mais lorsqu'il fallut se prononcer pour ou contre l'adhésion, ce fut la solidarité internationale qui l'emporta. Je suis profondément convaincu que tout autre décision n'était pas alors possible.

« Quant à la décision du Bureau d'information sur la collectivisation, j'ai demandé, au nom de la délégation polonaise, de remplacer le mot « col-

lectivisation » par « coopératisme ». Il s'agissait, bien entendu, non point des mots, mais de leur contenu, des formes différentes de coopératisme à la campagne dans notre pays. L'amendement fut repoussé.

« Devions-nous voter contre la résolution? J'estime que nous avions raison de voter pour. Les camarades Zawadzki et Spychalski ont fait alors partie de la délégation.

« Il faut expliquer l'amère et tragique énigme des deux aspects des années 1934-1953. Il ne nous convient pas d'écarter ce problème ni de nous contenter de facilités. Il faut que chacun de nous comprenne comment concilier ces choses : au cours de ces vingt années, un pas si énorme fut fait pour restreindre l'influence du capitalisme, libérer les pays coloniaux, affaiblir l'impérialisme et donner l'essor au socialisme; et en même temps se produisirent les choses affreuses qu'il est impossible d'admettre, tant de crimes, tant d'amertumes et tant d'innocentes victimes. (...)

« (...) Je sais que j'ai commis de nombreuses fautes, que, sans le vouloir, j'ai fait du tort à certains camarades et à la cause, et cela me tourmente. Dans ces situations embrouillées, je n'ai pas toujours su trouver une solution conséquente, une attitude juste, en particulier de 1954 à 1955. Mais j'ai toujours agi de bonne foi, avec le désir d'accomplir au mieux mon devoir. (...) »

Défense et critique du système

LE CAMARADE ZENON NOWAK. — ... Au cours de la lutte pour la démocratisation, nous avons toléré, à tort selon moi, une attaque générale contre toutes nos institutions, contre notre Parti et notre régime. (...) Nous devons dire nettement et clairement que nous voulons la démocratisation de notre régime, une démocratie socialiste et en particulier la participation des ouvriers à la gestion des entreprises, mais non le retour à la démocratie capitaliste, dont rêvent certains.

« La question suivante, celle de nos relations avec l'U.R.S.S., fut déjà suffisamment mise à profit par des éléments ennemis.

« (...) Sans doute, ce sont des questions très délicates, complexes, mais j'estime que nous avons tort de tolérer les nombreuses déclarations qui renchérissent sur certaines questions. Existe-t-il des choses dans nos relations avec l'U.R.S.S. qui demandent à être réglées? Elles peuvent exister, sans doute, elles existent sans doute, mais j'estime que faire autour d'elles tant de bruit ne favorise pas le règlement ou l'amélioration de nos rapports avec l'U.R.S.S...

« Maintenant, si vous voulez, camarades, la question de l'antisémitisme.

« C'est moi qui en ai parlé à la précédente réunion plénière. Certains camarades ont été d'accord avec moi quant au principe, d'autres pensaient qu'on pouvait en parler, mais pas à la réunion plénière.

« (...) Vous savez bien que notre politique des cadres favorisait souvent l'antisémitisme. Vous pouvez être en désaccord avec moi là-dessus, tant pis. Mais j'estime qu'il faut éviter tout ce qui peut exciter l'antisémitisme. (...) On fait beaucoup de bruit autour de cette affaire qui a détourné l'attention des organisations du Parti des problèmes de première importance. (...)

« Il faut se rendre à l'évidence que tout ce que vient de dire le camarade Gomulka repré-

sente un changement radical dans notre politique à la campagne. (...) Il est certain, comme l'a dit le camarade Gomulka, que les coopératives agricoles nous coûtent cher. Mais si nous limitons l'aide en faveur des coopératives (agricoles) ainsi qu'il le propose dans son exposé, le mouvement coopératif à la campagne sera freiné. (...)

« Une autre question importante traitée par le camarade Gomulka est celle des restrictions à l'égard des koulaks. Ce problème, sans doute nouveau, donne lieu, à mon avis, à nombre de réserves. (...) Il me semble qu'il serait injuste de renoncer à la politique des restrictions en la matière. (...) »

LE CAMARADE THADÉE DANISZEWSKI. — ... Nous sommes à la remorque des événements, ce qui crée l'impression dans l'opinion publique que tout ce que l'on réalise en matière de démocratisation s'effectue contre nous, pour nous contredire. Souvent, ce n'est pas nous qui discutons les faits vivifiants de la démocratisation, pour renforcer le Parti et son autorité, mais bel et bien les éléments qui nous sont plus ou moins hostiles.

« Il y a chez nous des éléments qui, dans la lutte — il faut dire dans la lutte *légitime* — contre les déformations du passé, vont très loin, jusqu'à mettre en doute les principes mêmes de notre conception du monde. Pour combattre l'enjolivement de la réalité, qui a été jusqu'ici en vogue, ils n'hésitent pas à représenter dans un miroir déformant notre passé et notre présent, niant d'emblée ou passant sous silence les conquêtes historiques de la Pologne populaire; agissant pour la plupart inconsciemment, ils font du tort au pouvoir ouvrier et paysan ainsi qu'à notre Parti. (...) »

« Au cours de ces derniers mois, la presse a publié des articles qui, à côté de remarques justes, font état d'idées qui doivent susciter des doutes et des réserves. Le drame ne réside guère dans le fait que ces articles aient paru, mais qu'ils ne rencontrent aucune polémique sérieuse, la polémique du point de vue marxiste-léniniste. (...) »

Bureaucratie du Parti

LE CAMARADE SPYCHALSKI. — (...) « Pour mettre en application les « directives » et les « conceptions » du socialisme dans l'engrenage du plan », cet appareil centralisé de la bureaucratie, il fallut mettre en œuvre tout l'arsenal des armes moisis de chantage, de pression, de provocation, de mensonge; renfermer les forces socialistes, rapidement accrues, dans le cadre étroit et périmé qui ne leur convenait plus. Les promoteurs de telles « conceptions » mirent à profit « l'affaire yougoslave » et celle « des déviations nationalistes et de droite » pour prouver, contrairement aux faits, « la véracité » de leur schéma.

« C'est là l'origine des méthodes indignes de notre régime, pratiquées en politique, dans le Parti et sous l'appareil de la sécurité. Méthodes qui réfrénèrent pour des années la démocratisation et l'initiative socialiste des masses et qui permirent :

« 1° d'exploiter l'honnêteté du Comité central, comme cela eut lieu à la réunion plénière de novembre 1949, pour en faire, au moyen de provocation et de faux renseignements, un endroit de suspicion, de méfiance, où l'on confectionnait des dangers imaginaires;

« 2° de substituer (...) à la méthode de persuasion celle de la force physique et de contrainte;

« 3° de donner jour à un « super-parti » au sein du Parti.

« Ce sont ces méthodes qui conduisirent au mensonge généralisé et à la dégénérescence de la vie publique et de celle du Parti. Elles aboutirent aux arrestations sur la foi de documents préfabriqués, sans qu'il ait été possible de s'expliquer ou d'user des moyens normaux de défense.

Rapports avec l'U.R.S.S.

LE CAMARADE EDOUARD OCHAB. — (...) Il me semble qu'en ce moment il convient de porter toute notre attention sur les problèmes essentiels, ceux notamment qui menacent l'évolution normale des rapports polono-soviétiques; il faut aussi soumettre à l'appréciation le style du travail de la direction, les erreurs de celle-ci et mes propres erreurs.

« Au cours des mois derniers, nous avons vécu — et moi-même sans doute tout particulièrement — tant d'amertumes qu'il semblait qu'il fût impossible d'avaler des pilules plus amères. Or, pendant les deux derniers jours, de nouveaux faits pénibles eurent lieu, dont on pourrait dire que jamais on n'eût à en supporter d'aussi cuisants. C'est ainsi que, lors des entretiens avec nos amis soviétiques, j'ai entendu des reproches inouïs et tout à fait injustifiés. De même, j'ai affronté un autre phénomène — bien que lié avec le sujet de ces entretiens mais constituant un problème en lui-même — lorsque j'ai pris connaissance des déclarations des étudiants et des ouvriers, des résolutions et des propos tenus dans des réunions; ces personnes disaient qu'elles voulaient défendre le Comité central contre l'armée qui soi-disant le menaçait, le défendre devant l'armée soviétique. Qui d'entre nous aurait jamais imaginé que les membres du Parti aient pu se trouver devant un tel problème; d'envisager la prétendue menace de la part de l'armée ou de la part des amis? (...) »

Il est impensable que la presse de l'Union soviétique puisse publier des articles calomniant notre pays, comme le stupide et nuisible article paru dans la *Pravda*, qui, partant d'une fausse position, juge les erreurs réelles de notre presse et le mauvais état d'esprit qui se crée dans le pays, et dont les conclusions finales tombent tout à fait faux.

« Qui en est responsable? La réponse doit être claire. La responsabilité de cet état malsain, inquiétant, manifesté par certains organes de notre presse n'incombe pas aux rédacteurs en chef, ni à des journalistes en mal de copie, qui écrivent parfois des bêtises, mais à nous, la direction du Parti, et en particulier au premier secrétaire du Comité central. (...) »

« En ce moment, je ne voudrais que souligner la nécessité de surmonter l'état d'esprit antisoviétique qui ne sévit pas que dans la presse; il résulte des solutions insuffisantes — ou du manque de solutions — apportées par la direction du Parti, et à temps, dans les douloureuses et difficiles questions internationales que l'on pourra régler par une tactique juste. Dans l'ambiance des erreurs et des retards, il se crée une étrange situation où les communistes, tout en parlant la même langue et visant au même but, ne se comprennent pas mutuellement.

« Il faut surtout rappeler aux masses que nous serons toujours avec l'Union soviétique, pour le bien comme pour le mal, que les tanks soviétiques défendront les masses polonaises; et bien que nous ayons à supporter cette honte que de-ci de-là s'élèvent des voix stupides, des commentaires irréfléchis et des conclusions désespérées sur la nécessité de nous défendre des tanks soviétiques, nul doute ne subsiste que notre classe ouvrière les regarde autrement, ces tanks et l'Armée soviétique. La classe ouvrière, de même que toute la nation voient dans l'Armée soviétique une armée alliée, celle qui défend notre frontière et notre indépendance. (...)

« Je ne me sens nullement autorisé ni suffisamment au courant des choses pour apprécier dans quelle mesure les méthodes employées par la direction du P.C. de l'U.R.S.S. dans la situation soviétique sont justes; elles le sont probablement. Nos camarades, par des méthodes très dures, se défendent de rejeter le *vieux* d'une manière spontanée, mais le font à la façon organisée; cette façon, qui peut être appréciée différemment, est en tout état de cause celle qui ne convient pas à notre situation.

« Comme vous vous le rappelez, camarades, vous m'avez désigné au poste de premier secrétaire dans une période particulièrement difficile pour notre Parti. J'ai dit alors que les tâches que nous devions affronter dépassaient mes faibles moyens et que la seule chance de les accomplir consisterait dans la direction collective. Une telle direction, nous n'avons pas réussi à la faire. (...)

« Le fait est que notre direction n'a pas su éviter au pays la tragédie de Poznan. Tragédie qui nous prit au dépourvu, c'est-à-dire que nous connaissions insuffisamment, sinon superficiellement, la situation réelle, le véritable état d'esprit dans le pays.

« De prime abord, suivant le sillon traditionnel, nous avions essayé d'expliquer les événements de Poznan par des facteurs extérieurs. Nous avons été solidaires à cet égard de certains partis frères qui avaient d'emblée cherché l'action d'une agence impérialiste. On doit le pardonner aux autres partis qui ne sont guère en état de connaître les faits aussi bien que nous. Puis, nous avons honnêtement analysé l'origine des événements. Conformément à la position du Comité central, j'ai dit à la réunion de Zispo que la direction du Parti se sentait en premier lieu responsable de la situation sociale qui fit naître les manifestations ouvrières de Poznan. Je ne veux pas répéter l'analyse qui fut faite à la VII^e Réunion plénière. Je tiens néanmoins à dire que nous avons incorrectement jugé la situation au moment des événements de Poznan et que la responsabilité de cette erreur pèse sur nous lourdement. Il faut établir la cause de cette erreur. Il faut sans doute la chercher dans la bureaucratie excessive de l'appareil du Parti et de la direction elle-même. (...)

« Notre attitude n'a pas été conséquente par rapport au courant, dit démocratique qui se manifesta dans le pays. (...) Ce courant se développa spontanément; non pas que la direction du Parti témoignât de la résistance au nouveau ou qu'elle ne comprît pas la nécessité de se départir des vieilles méthodes; mais tout simplement parce que nous avons été portés à mesurer le puissant mouvement spontané à l'aide de vieux calibres et que nous nous sommes leurrés de pouvoir le diriger par les moyens traditionnels.

« Je partage entièrement l'opinion du cama-

rade Gomulka : bien que la gestion ouvrière soit sans conteste une revendication juste (...), son application sur une vaste échelle exige que le problème ait été auparavant minutieusement étudié par rapport à ses effets économiques et financiers. C'est à ces derniers que nous devons penser avant tout, les réserves dont nous disposons étant minimes et la situation du pays très difficile. Pourvu qu'elle ne nous oblige pas à prendre des décisions dramatiques dans le proche avenir. (...)

« Force est de constater que parfois nous n'avons pas été suffisamment au courant de la véritable situation économique. C'est avec honte que j'évoque maintenant avoir affirmé, après la VII^e Réunion plénière, que les directives adoptées par cette réunion au sujet du plan quinquennal étaient possibles et réalisables; je l'ai dit de bonne foi, pensant que j'avais le droit de le dire. Présentement, nous savons que les chiffres cités par les ministères et par la commission de planification économique n'ont pas été suffisamment vérifiés, que l'état réel est bien pire que ce que nous pensions lors de la VII^e Réunion.

« Face à une situation difficile, nous avons fait des efforts pour la dominer, mais nous n'avons pas su accomplir les tâches que nous présentait la vie. C'est sans doute la faute de toute la direction, mais la plus grande responsabilité en incombe à moi, en tant que premier secrétaire du Comité central. J'estime que vous devez en tirer les conclusions. Après une profonde réflexion, j'ai donné ma démission que le Bureau politique a accepté. Je suis convaincu que le camarade Wieslaw, désigné au poste de premier secrétaire, nous aidera à surmonter les difficultés dans lesquelles se trouve le Parti. »

Economie de guerre

LE CAMARADE HILARY MINC. — ... (*Examine longuement les fautes commises en matière économique.*) Parmi les difficultés imprévisibles auxquelles se heurta l'application du plan, « il convient de souligner l'accroissement des dépenses militaires, un accroissement imprévu, brusque et très considérable, l'intensité de la guerre froide de 1950 à 1953 et les difficultés qui découlèrent de l'embargo mis sur un grand nombre d'importants articles importés des pays capitalistes dans ceux de notre camp, y compris la Pologne.

« La situation internationale étant devenue très tendue à partir de 1950, dès le début de 1951 les décisions furent prises en vue d'accroître sensiblement les dépenses militaires. Cet accroissement fit un bond d'autant plus brusque que dans le plan triennal (1947-1949) nous avions consacré — à bon escient et pour réaliser plus rapidement la reconstruction du pays — des moyens très modestes à la défense nationale... Notre situation était beaucoup plus défavorable que celle par exemple de la Tchécoslovaquie où il existait les bases de l'industrie de défense qu'il ne fallait que développer et mettre en marche. Nous, au contraire, devions tout construire.

« La réalisation du plan des armements et de l'accroissement des forces armées fut l'objet de dissensions avec le ministère de la Défense nationale et l'état-major. Ceux-ci exigeaient toujours davantage et chaque poste de dépenses donnait lieu à une « guerre », une guerre entre parenthèses, mais qui en fut une. L'extension de l'industrie des armements et des forces

armées compromet l'équilibre du plan, équilibre qu'il était possible de maintenir quelles que fussent les fautes initiales. Elle accapara « la crème » de la production, soit : tôles non ferreuses, roulements à billes, tuyaux, machines de haute précision, etc., de même que les meilleurs techniciens et ingénieurs, ce qui empêcha également l'exécution des plans d'investissements dans nombre de branches industrielles.

« Ce fut cette extension qui aboutit à la quasi « économie de guerre » des années 1951-1953. Ajoutée aux insuccès de l'agriculture, elle provoqua la hausse des prix des denrées alimentaires et des articles industriels ainsi que l'abaissement du niveau de vie. L'équilibre du marché en fut profondément ébranlé et ne pouvait plus être maintenu que par des moyens artificiels telle une réglementation partielle. »

Fidélité à l'U.R.S.S.

LE CAMARADE F. JOZWIAK-WITOLD. — ... Il ne fait pas de doute que durant plusieurs mois une campagne effrénée a été déclenchée contre le Parti et sa direction, contre le gouvernement, l'Union soviétique et notre régime social. On a voulu dire que tout ce qui a été fait à ce jour par la classe ouvrière, par les masses laborieuses des campagnes et par les intellectuels ne valait rien. Pouvait-on regarder passivement cette inique besogne? (...)

« Les relations polono-soviétiques ont pris racine sur le terrain de nos aspirations et intérêts communs qui avaient pour but l'édification du socialisme et du communisme. Notre amitié avec les peuples de l'Union soviétique remonte loin dans l'histoire. Dans le passé, il existait des gens qui voulaient brouiller la classe ouvrière polonaise avec celle de Russie. (...) Ils n'y ont pas réussi, par le passé, ils ne réussiront point à présent. L'amitié de nos peuples n'est pas provisoire, elle est durable et permanente et nul ne saura la briser. (...)

« Récemment, des éléments antisoviétiques ont essayé d'ébranler le profond dévouement et l'amitié entre nos peuples, en déchaînant la propagande antisoviétique. Certains camarades ont voulu en expliquer l'origine par le fait qu'il y aurait dans les relations polono-soviétiques nombre de problèmes qui n'avaient pas été réglés et que l'ennemi a mis à profit pour déclencher des attaques contre l'Union soviétique.

« Il est difficile d'admettre une telle allégation, car les problèmes qui se sont posés n'étaient pas des plus importants et il était possible de les résoudre par voie d'accords normaux. Ce n'est pas là que réside le fond des choses, mais dans le fait que l'on n'a pas repoussé la campagne antisoviétique en plein développement, campagne préméditée et dirigée par les ennemis de notre patrie populaire.

« Certes, il est impossible de nier de petits litiges (dans nos relations) et de ne pas les aplanir, mais ils n'ont été qu'un prétexte pour déchaîner la propagande contre l'Union soviétique. Ce n'est pas par hasard que l'on a appelé la période stalinienne celle de la contre-révolution, cela fut nécessaire pour attaquer l'Union soviétique. Ces jours derniers prouvent qu'il ne faut pas sous-estimer la campagne hostile, antisoviétique; parmi les nombreuses lettres qui sont parvenues à cette réunion plénière, il y en avait qui attaquaient directement l'Union soviétique. L'atmosphère antisoviétique est devenue trop

dense pour qu'on puisse la supporter avec calme. (...)

« J'en appelle au Comité central pour qu'il maintienne le camarade Rokossowski au Bureau politique. L'exclure du Bureau, dans une période aussi orageuse, serait politiquement injustifiable. Une telle exclusion n'aiderait pas le Bureau futur, au contraire, elle le desservirait. (...) Il ne faut pas qu'une telle décision donne des atouts à nos ennemis pour continuer la campagne antisoviétique. (...)

« Plusieurs remarques du camarade Gomulka ayant trait aux défauts et insuffisances de nos coopératives agricoles de production, ainsi qu'aux stations de machines d'Etat et de communes semblent justifiées. (...) Je pense que si l'on cesse d'aider les coopératives agricoles, particulièrement à l'étape présente de leur développement, on arrêtera ce développement. Il est par contre raisonnable de consolider les coopératives anciennes et saines, il l'est aussi d'en ouvrir de nouvelles. (...) Il faut faire tout pour continuer la collectivisation à la campagne. Il sera nécessaire d'examiner le problème des crédits à long et à court terme.

« Il en est de même des contingents obligatoires. Si nous voulons nous décider à modifier le système actuel, il faudra d'abord bien réfléchir, toute décision inconsidérée pouvant provoquer nombre de difficultés économiques. (...)

« Quant aux élections générales (fixées d'abord au 16 décembre 1956, ensuite au 20 janvier 1957, N.D.L.T.), je crains que nous ne surestimions la situation; car, à côté d'un courant sain, désireux d'étendre la démocratisation, il existe des éléments réactionnaires qui relèvent la tête et qui, à la faveur de la période électorale et des élections, veulent renforcer leur position. La vigilance ne fera pas de mal. (...)

L'ennemi n'y est pour rien

LE CAMARADE JOSEPH CYRANKIEWICZ. — Certains attribuent l'ambiance de ces jours à l'activité de l'ennemi et supputent déjà des thèses sur ses agences. C'est une mélodie connue d'un orgue de Barbarie. Mais de cet orgue, on a tellement joué dans nos pays au cours des années écoulées, qu'à présent il grince, craque et ne donne que de faux sons. Je ne nie pas l'existence ni l'activité de l'ennemi, mais j'estime qu'il faut commencer par lui enlever les bases de son action, qui résident dans nos fautes, dans notre dislocation, dans les insuffisances de notre direction.

« Un autre problème qui divise la classe ouvrière et toute la population est celui des relations avec l'Union soviétique, problème fondamental pour le socialisme. (...) Qu'il soit impossible de construire le socialisme en Pologne sans la coopération avec l'Union soviétique et sous son amitié, cela fut notre principe pendant les années les plus difficiles qui étaient en même temps celles d'épouvantables déformations. (...) J'affirme en toute conscience que je conçois ainsi les choses, que je défendrai ce point de vue, de même que le défendront notre Parti, la classe ouvrière tout entière, toutes les forces progressistes de la nation, son énorme majorité. Cela découle à la fois du profond internationalisme, lequel n'est pas un slogan mais un outil concret du mouvement révolutionnaire, et de la raison d'Etat de la nation polonaise. Quiconque tente de mettre le brandon de discorde entre la

Pologne et l'Union soviétique est l'ennemi de la nation polonaise et de ses intérêts primordiaux. (...)

« Le communiqué d'hier relatif à nos conversations communes exprime les aspirations à développer entre nos partis les rapports d'une collaboration franche et amicale, étayée sur les principes d'égalité. C'est l'unique voie que nous avons et nous ferons tout pour la poursuivre. »

LE CAMARADE ALEXANDRE ZAWADZKI. — Les événements tragiques de Poznan eurent lieu. Nous en avons analysé les causes à la VII^e Réunion plénière. Nous les avons analysées d'une manière juste, sans toutefois en tirer toutes les conclusions nécessaires en vue de réaliser, en tant que Parti et sa direction, les résolutions de la VII^e Réunion. Après avoir décidé de relever de 30 % le niveau de vie des masses laborieuses au cours du plan quinquennal, nous avons pourtant prêté une oreille complaisante, sans réagir comme il le fallait, aux récriminations qu'un tel relèvement n'était pas possible. Cette attitude n'a pas contribué à entraîner à l'action, à un nouveau style de travail le Parti, ni les ministères, ni les organisations syndicales; elle n'a pas fait croire aux masses que ce ne sont pas de nouveaux mensonges et que cela irait mieux. (...)

« Les camarades Wieslaw, Cyrankiewicz, Ochab et moi-même, nous avons reçu hier une délégation de plusieurs dizaines de personnes représentant différentes entreprises de Varsovie ainsi qu'une autre, composée à la fois des délégués de « Forge Lénine » et de l'Université de Cracovie.

« Ces délégations nous ont soumis les résolutions de leurs entreprises, institutions et facultés, et posé de nombreuses questions.

« A en juger par l'état d'esprit de ces personnes, mues sans nul doute par un profond souci, la situation est grosse non seulement des problèmes qui hantent les masses laborieuses et la jeunesse, mais aussi d'une grande impatience et d'une méfiance nerveuse.

« On nous a demandé d'emblée — je le répète textuellement — si le Parti voulait prendre en mains et diriger le processus de la démocratisation. Nous avons répondu que c'est précisément à ce problème, si important pour le pays, qu'est consacrée cette VIII^e Réunion plénière de notre Parti.

« L'entrevue dont je parle nous a prouvé — ce qui est essentiel pour le présent et pour l'avenir — que malgré l'énorme inquiétude qui témoigne de graves troubles dans les relations entre le Parti et la classe ouvrière, malgré une profonde crise de confiance à l'égard du Parti et du pouvoir populaire, la confiance existe quand même dans les cœurs des travailleurs de notre pays, et elle se manifeste dans leurs aspirations. Les gens veulent que le Parti se mette entièrement, sans hésitations et sans réserves à leur tête, qu'il précise sa ligne politique, qu'il étende l'initiative et les expériences des fractions d'avant-garde de la classe ouvrière. (...) »

Trop de servilité à l'égard de l'U.R.S.S.

Certains membres du Comité central qui, faute de temps, n'avaient pu prendre part à la discussion, envoyèrent le texte de l'intervention qu'ils comptaient faire. Ces textes figurent dans Nowe Drogi à la suite du compte rendu des débats. De celui d'Arthur Starewicz, nous extrayons les passages suivants :

ARTHUR STAREWICZ. — D'où vient l'actuelle crise politique? Elle vient avant tout de la crise de confiance en le parti et en sa direction. Certains ramènent tout au problème du niveau de vie. Ce n'est pas exact. Si la classe ouvrière et les masses laborieuses avaient été convaincues de la justesse de notre politique et du cours de l'édification socialiste, elles auraient supporté avec patience les difficultés et n'en auraient pas rendu responsables le Parti ni ceux qui le dirigent. Or, les gens ne sont nullement convaincus que notre politique soit juste...

« Dans ses résolutions, la VII^e Réunion plénière (juillet 1956, N.D.L.T.) indiqua, non sans sous-entendus, la ligne politique du Parti. Toutefois, comme on le sait, elle n'a pas créé les conditions pour réaliser cette ligne (souligné dans le texte, N.D.L.T.). Au contraire, elle révéla la source de l'impuissance du Parti : les tendances rétrogrades tendant à rétablir dans nos rangs et en Pologne les méthodes staliniennes de direction et de gestion, à baillonner la démocratie, à exploiter les préjugés nationalistes, à réfréner l'initiative des masses et à violer la légalité. Au cours de la discussion que nous venons d'avoir, certains camarades se sont employés à nier l'existence d'un groupe au sein du Comité central. Prennent-ils vraiment tous les membres du Comité pour des imbéciles? Avons-nous donc oublié ces discours parfaitement orchestrés dont les attaques portaient dans le même sens et que complétaient mutuellement les remarques faites sur différentes personnes? N'avons-nous pas assez apprécié les hommes de ce groupe et leur conduite au moment de la visite inattendue de la délégation du P.C. de l'U.R.S.S., où la tension atteignit son point culminant? C'est alors que l'un après l'autre, ils s'attachèrent à accuser la fédération de Varsovie de menées antisoviétiques et, diable le sait, de quoi encore. C'est le camarade Ruminski qui est le principal témoin à charge. Sûr de la victoire du groupe, soi-disant inexistant, il racontait dans les couloirs de cette salle que l'histoire commençait toujours par de petits groupes et que celui de Natolin s'accroissait. (...) »

« Tout ce que la VII^e Réunion plénière n'a pas su accomplir doit le faire cette VIII^e Réunion. Le parti doit chasser de ses rangs les tendances qui l'entraînent en arrière sur la voie sans issue, celle où la démocratisation est freinée, la liberté de la pensée politique bafouée, où s'exerce la pression administrative et bureaucratique et où les puantes théories nationalistes démoralisent les militants. Le Parti doit avoir une nouvelle direction, unie, consolidée, capable d'agir et qui dira à la classe ouvrière et à la nation la vérité et rien que la vérité; direction qui saura mettre en pratique les résolutions du Comité central et regrouper autour d'elle le Parti tout entier.

« (...) Ce que nous devons accomplir à cette réunion dépasse les changements de personnes. Ces changements s'effectuent en étroite liaison avec la ligne politique retracée par le camarade Wieslaw dans son exposé et que traduisent les projets de résolutions de cette réunion. Je doute que l'unité exprimée ici par les membres du Comité central à l'égard de ces documents politiques, en particulier au sujet de la démocratisation et des relations correctes avec le P.C. de l'U.R.S.S. et l'Union soviétique reflète leur véritable état d'esprit. Il semble que ceux qui ne sont pas d'accord avec les résolutions proposées n'aient même pas le courage de défendre ouvertement leur point de vue. Nous savons ce qu'ils feront : ils se dissimuleront, tout comme

à la VII^e Réunion, derrière les questions de personnes; ce dont je ne doute point c'est qu'ils montrent nettement ce qu'ils sont et quelle cause ils défendent en réalité.

« Les transformations survenues tant dans le mouvement ouvrier mondial que dans les rapports entre les pays socialistes et à l'intérieur de ces pays ont trouvé leur expression la plus tangible dans l'effondrement du système fondé sur le culte de la personnalité. À ce système centraliste qui depuis des années faussait le mouvement ouvrier mondial au préjudice de la cause socialiste, le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a donné le coup de grâce. Le camarade Togliatti oppose à ce système les nouveaux rapports entre les Partis communistes, qui correspondent à la nouvelle structure du monde et à la nouvelle situation.

« La solution qui probablement correspond le mieux à cette nouvelle situation, dit Togliatti, consiste dans une indépendance totale des différents mouvements et partis communistes, dans les relations bilatérales entre eux, ce qui permettra une entière compréhension et une entière confiance réciproques. C'est une condition indispensable de la collaboration et de l'unité du mouvement communiste ainsi que du mouvement progressiste tout entier de la classe ouvrière. »

« Cette nouvelle situation, exprimée dans la déclaration commune du P.C. de l'U.R.S.S. et de la Ligue communiste de Yougoslavie, est en même temps un exemple des rapports corrects entre les partis.

« En 1948, entrant dans l'orbite du système centraliste du culte de la personnalité, notre Parti fit un tournant dans sa ligne politique. Sous la pression de la politique stalinienne, il abandonna la voie polonaise vers le socialisme, soi-disant contraire à la voie soviétique, et il suivit celle d'une sujétion complète et d'une imitation mécanique des modèles soviétiques dans tous les domaines de la vie.

« Bien que l'industrialisation du pays, préconisée par le Parti ait été justifiée — et nous avons des réalisations indiscutables dans ce domaine — sa méthode, empruntée aux plans quinquennaux soviétiques stalinien, fut erronée. Le plus grand défaut de celle-ci ne consistait pas seulement dans toutes sortes de disproportions, ni dans les fautes graves d'une planification centralisée et bureaucratique, mais surtout dans l'attitude prise à l'égard de la classe ouvrière, attitude contraire à l'esprit du socialisme. La classe ouvrière n'a pas été gestionnaire de ses entreprises, dirigées en son nom par les représentants de l'Etat, un appareil bureaucratique et souvent indifférent aux besoins des masses laborieuses. Ni les besoins des travailleurs, ni leur niveau de vie ne constituaient le point de départ de nos plans économiques, mais, au contraire, représentaient la résultante de ceux-ci, souvent pliés, aux dépens des masses, à des principes rigides, parfois erronés. C'est pourquoi l'accroissement des forces de production s'accompagnait en Pologne de tant d'amertumes et de déceptions de la classe ouvrière.

« Bien que la perspective générale de la transformation de la campagne ait été juste, la politique pratiquée à cet égard par le Parti, calquée sur les modèles soviétiques, fut entachée de

fautes extrêmement graves. Je ne parle pas que de la collectivisation forcée réalisée par différents moyens de contrainte, mais d'une chose beaucoup plus grave qui fut la répétition des erreurs dont les effets se vengent jusqu'à ce jour sur l'agriculture soviétique et notamment : les rapports entre l'Etat et les paysans, faussés, déformés, contraires aux principes de l'alliance ouvrière et paysanne; les contingents obligatoires trop lourds et leur principe même, qui restreignait l'échange des marchandises et s'attaquait au cœur même de l'exploitation paysanne; l'approvisionnement insuffisant de la campagne en moyens d'investissements; la suppression de l'autonomie paysanne dans ses formes multiples. Les conséquences des fautes de notre politique agraire, ce ne sont pas seulement les minces résultats de la production, ce sont surtout les graves préjudices politiques qui se traduisent par la situation présente à la campagne où la ligne de démarcation ne se fait point entre les koulaks et les cultivateurs pauvres, mais entre l'ensemble de la paysannerie et l'appareil bureaucratique, dont la besogne entrave la vie des ruraux. (...)

« La ligne du Parti fut entachée de graves fautes lors du développement politique de la démocratie populaire. L'imitation mécanique des modèles soviétiques aboutit à un système qui ne fut démocratique que dans sa forme, mais qui en fait était une façade, une décoration où le pouvoir du peuple était absent. Ce système, dont notre constitution calquée sur celle, dite stalinienne, de l'U.R.S.S. est un reflet fidèle, ne correspond ni aux formes politiques en présence dans le pays, ni au rôle directeur de la classe ouvrière, ni à une véritable démocratie ouvrière et paysanne...

« Les plus grands préjudices politiques et moraux découlèrent des violations en série de la légalité socialiste, des graves déformations et des délits commis par l'appareil de la sécurité et par l'information militaire ainsi que par l'appareil juridique. Ils résultaient non pas des erreurs fortuites, ni des mauvais caractères, mais avant tout de la ligne politique erronée qui prit pour point de départ des théories stalinien sur la lutte de classe aiguë, sur les connivences inévitables de toute opposition avec la diversion impérialiste, sur le rôle de diversion de Tito et du Parti communiste de Yougoslavie. Ces conceptions sont entièrement fausses et nuisibles. Effets de la hériovchtchina, conséquences de la pression de l'extérieur, elles découlèrent conformément aux modèles soviétiques d'alors, de la prépotence de l'appareil de la sécurité. Les persécutions des innocents, les méthodes inhumaines de l'instruction judiciaire, les procès montés de toutes pièces et les verdicts à l'avenant, enfin les victimes de ces pratiques criminelles, tous ces faits tragiques révélés après tant de résistances compromirent le crédit moral du Parti et la confiance en ses dirigeants.

« C'est avec mépris et répugnance que l'on regarde certaines personnes présentes dans cette salle qui expriment leur solidarité avec le camarade Wieszlaw sans heurt ni accroc aucuns, eux, les porte-parole et les animateurs trop zélés de la politique qu'il vient de soumettre aujourd'hui à une critique si sévère et avec laquelle le Comité central rompt définitivement. »